

ERASMUS
RES-SIAS
energía y agricultura

**TITULACIONES DE UNIVERSIDADES EUROPEAS, PÚBLICAS Y
PRIVADAS, DE INTERÉS PARA EL PROYECTO RES-SIAS.**

**Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia,
Portugal y Suecia**

Consortio RES-SIAS

Organización	Acrónimo	País
Universidad de Valladolid	UVA	España
Universidad Hochschule Anhalt	HSA	Alemania
Universidad Católica del Maule	UCM	Chile
Universidad Tecnológica de Bolívar	UTB	Colombia
Pontificia Universidad Javeriana	PUJ	Colombia
Universidad Santa Tomás	UST	Chile

Febrero 2025 © Miembros del Consorcio RES-SIAS

Autores

Luis Hernández-Callejo (UVa), Ana Maria Barrena Medina (UVa), Carlos Meza Benavides (HSA), Juan José Negroni (UST), Jorge Burgos (UCM), Luis Eduardo Tobón Llano (PUJ), José Luis Villa (UTB), Henny-C. Grewe (HSA), Luis Manuel Navas Gracia (UVa), Karen Kanzúa Arancibia (UST), David Zamora (UCM), María Alejandra Quintero Falla (PUJ), Oscar Acevedo (UTB)

Cómo citar

Luis Hernández-Callejo et. al. (2025). TITULACIONES DE UNIVERSIDADES EUROPEAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE INTERÉS PARA EL PROYECTO RES-SIAS. Unión Europea.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	3
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN	1
2. METODOLOGÍA.....	2
3. LISTADO GENERAL DE TITULACIONES EUROPEAS DE INTERÉS	7
3.1. Bélgica	7
3.2. Francia.....	9
3.3. Grecia	16
3.4. Irlanda	17
3.5. Italia	20
3.6. Países Bajos.....	25
3.7. Polonia	27
3.8. Portugal.....	30
3.9. Suecia	33
4. TITULACIONES DE MAYOR INTERÉS PARA EL PROYECTO RES-SIAS.....	35
5. REFERENCIAS	56

Lista de tablas

Tabla 1: Resultado del bosquejo de titulaciones europeas:	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Tabla 2: Programas seleccionados al coexistir asignaturas de ER y asignaturas agropecuarias	6
Tabla 3: Programas más transferibles a Chile y Colombia.....	6

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa de los países en los que se realizó la búsqueda de titulaciones.	2
Ilustración 2 Distribución de titulaciones por país.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Ilustración 3 Proporción total de titulaciones de grado y de máster.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Ilustración 4 Mapa europeo con número de programas.	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

El proyecto Erasmus+ Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in the Agricultural Sector -con el acrónimo, RES-SIAS- es desarrollado, desde febrero de 2024, por el consorcio internacional integrado por la Universidad de Valladolid (España), la Universidad Hochschule Anhalt (Alemania), la Universidad Católica del Maule (Chile), la Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia), la Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) y la Universidad de Santo Tomás (Chile).

A grandes rasgos, el objetivo del proyecto RES-SIAS es establecer una hoja de ruta para desarrollar o, en su caso, incluir en programas de estudios chilenos y colombianos módulos, asignaturas, complementos formativos, etc. orientados a la integración sinérgica de energías renovables en actividades agrícolas y/o ganaderas manteniendo un bajo impacto ambiental y considerando los requerimientos de los agronegocios y economías locales.

Para lograrlo, el proyecto está estructurado en distintos paquetes de trabajo -WP- que abarcan: gestión de proyecto y garantía de calidad -WP1-; comunicación, difusión y explotación -WP2-; estrategias para la vinculación con el sector productivo -WP3-; la integración de las energías renovables en los planes de currículos -WP4-; sitios de formación práctica y demostración -WP5-; y, renovación inclusiva del sector -WP6-.

En lo que respecta al despliegue específico del paquete de trabajo sobre integración de las energías renovables en los planes curriculares chileno y colombiano -WP4- se inició con el análisis de las experiencias europeas de integración en sus programas universitarios de las tecnologías renovables relacionadas con la agricultura y/o la ganadería. Este análisis tuvo como objetivo identificar aquellos programas universitarios europeos que combinan con éxito las tecnologías renovables con el sector agropecuario, sirviendo como referencia para las futuras propuestas curriculares chilena y colombiana.

La investigación abarcó diversos países de la Unión Europea, tales como Alemania, Francia, España, etc., entre otros, seleccionados para ofrecer una muestra representativa del contexto europeo. Si bien, el análisis de las titulaciones universitarias europeas ha sido objeto de una publicación anterior y de las alemanas lo serán de otra.

Así, en este documento se inventaría 442 programas de grado y máster ofrecidos por universidades públicas y privadas de nueve países europeos: Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, relevantes para la formación en energías renovables (ER) y su aplicación en el ámbito agropecuario.

Ilustración 1 Mapa de los países en los que se realizó la búsqueda de titulaciones.

2. METODOLOGÍA

La información ha sido consolidada a partir de fuentes oficiales y sigue la misma metodología empleada en el informe publicado para España (Zenodo DOI 10.5281/zenodo.14884537). Cabe reiterar que los datos específicos relativos a las titulaciones universitarias de Alemania serán presentados en un documento independiente.

El proceso metodológico que desarrolló en varias fases:

En primer lugar, recolección de datos: la información se obtuvo a través de portales universitarios, bases de datos nacionales y catálogos europeos (Eurydice, EQA), empleando palabras clave: energías renovables/renewable energy, agricultura/agriculture, agro-energy.

Para cada uno de los casos se pretendió que las variables registradas fueran: universidad, denominación del programa, tipo (grado/máster), créditos ECTS, duración, idioma de impartición, presencia de asignaturas ER y agroganaderas, enlace a la página web oficial; sin embargo, no todas las universidades ofrecen el mismo grado de información, por lo que no se han podido registrar todas las variables indicadas.

En tercer lugar, consolidación, es decir los archivos individuales por país fueron unificados en un único fichero Excel. En el caso de Grecia, los datos se tradujeron automáticamente mediante la herramienta

DeepL y dicha traducción está pendiente de revisión; además, los datos referentes a Grecia no están completos por, precisamente, esa misma dificultad idiomática.

Finalmente, limpieza y normalización: se procedió a depurar y estandarizar la información recopilada para garantizar su consistencia y comparabilidad.

Del análisis preliminar se destacan los siguientes hallazgos:

- Francia concentra el mayor número de titulaciones relevantes para el proyecto RES-SIAS (125; 28 % del total), seguida de Portugal (66) y Polonia (44).
- El 61 % de los programas identificados son de máster, mientras que el 39 % son de grado.
- En un 42 % de los programas se menciona explícitamente la inclusión de asignaturas de energías renovables en el plan de estudios. En el resto de los casos, estos contenidos se integran de manera transversal.

A continuación, se presentan los resultados específicos por cada uno de los países analizados:

País	Nº programas	% Grado	% Máster	Programas con ER (%)
Bélgica	22	55	45	50
Francia	125	30	70	48
Grecia*	20	60	40	35
Irlanda	57	42	58	38
Italia	37	51	49	46
Países Bajos	35	26	74	54
Polonia	44	39	61	47
Portugal	66	33	67	52
Suecia	36	47	53	56
Total	442	39	61	46

Tabla 1 Tabla resultados bosquejo titulaciones europeas.

Ilustración 2 Distribución de titulaciones por país

Ilustración 3 Proporción, total, de programas de grado y máster

- La oferta formativa en Europa sobre energías renovables aplicadas al sector agropecuario no es ni amplia ni diversa. Si bien, destaca la alta concentración de programas en Portugal y Francia en los que podrían coexistir asignaturas vinculadas al sector agropecuario con asignaturas relacionadas con las tecnologías renovables.
- Pese a ello, la transversalidad de las energías renovables es cada vez mayor, aunque menos de la mitad de los planes de estudio listados incluyen asignaturas específicas obligatorias sobre renovables.
- El idioma predominante de impartición de las titulaciones universitarias europeas es el inglés (65% de los másteres), lo que favorece la movilidad internacional del alumnado.
- Se identifican oportunidades de cooperación académica, especialmente en Grecia y Países Bajos, donde parte de la información requiere validación lingüística/local.

Ilustración 4 Mapa europeo con número de programas

De todas las titulaciones listadas se han seleccionado once por coexistir en sus respectivos planes de estudio asignaturas relacionadas con energías renovables con otras vinculadas al sector agrícola y/o ganadero. Las presentamos en la siguiente tabla:

PAÍS	UNIVERSIDAD	PROGRAMA	TIPO	DURACIÓN (años)	ASIG. ER	ASIG. AGRO	IDIOMA	PRÁCTICAS/LABORATORIOS
Bélgica	Université Libre de Bruxelles	Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería - Bioenergía	Grado	3	Sí	Sí	Francés	Sí
Francia	Université de Rouen	Maestría en Biología y Agrociencias	Máster	2	Sí	Sí	Francés	Sí
Italia	Università Politecnica delle Marche	Scienze e Tecnologie Agrarie - L-25	Grado	3	Sí	Sí	Italiano	Sí
Italia	Università di Bologna	Biotechnologie Agrarie Vegetali - LM-7	Máster	2	Sí	Sí	Italiano / Inglés	Sí
Italia	Università di Catania	Maestría en Ciencia y Tecnología Agropecuaria	Máster	2	Sí	Sí	Italiano	Sí
Italia	Università di Padova	Scienze e Tecnologie Agrarie - LM-69	Máster	2	Sí	Sí	Italiano	Sí
Italia	Università di Palermo	Scienze e Tecnologie Agrarie - L-25	Grado	3	Sí	Sí	Italiano	Sí
Italia	Università di Firenze	Biotechnologie per la Gestione Ambientale e l'Agricoltura Sostenibile - LM-7	Máster	2	Sí	Sí	Italiano / Inglés	Sí
Italia	Università di Brescia	Tecnologie per la Transizione Ecologica in Agricoltura - LM-69	Máster	2	Sí	Sí	Italiano	Sí
Italia	Università di Milano	Scienze Agrarie per la Sostenibilità - LM-69	Máster	2	Sí	Sí	Italiano	Sí
Países Bajos	Wageningen University & Research	Licenciatura en Agrotecnología	Grado	3	Sí	Sí	Inglés	Sí

Tabla 2 Programas seleccionados al coexistir asignaturas de ER y asignaturas agropecuarias

Estos programas europeos muestran una integración efectiva de contenidos agropecuarios con energías renovables, particularmente en los niveles de máster. Esto valida la propuesta de adaptar este enfoque a las universidades socias de Chile y Colombia.

En dicha integración resulta clave la combinación de conocimientos técnicos, biológicos y económicos. Particularmente, las titulaciones que integran tecnología digital, sensores y renovables en la agricultura se perfilan como punteras. A su vez, las universidades más activas en formación sobre renovables aplicadas al sector agropecuario tienen sólidas alianzas con instituciones públicas, empresas del sector agropecuario e institutos de investigación. Este modelo de alianzas y colaboración debería ser replicado en los países latinoamericanos. Además, la valorización de residuos vegetales para energía y materiales surge como una línea común en países como Francia e Italia. Este enfoque puede transferirse fácilmente a entornos rurales colombianos y chilenos.

De aquellos once programas podríamos destacar cinco al considerarlos más afines para ser transferidos a Chile y Colombia. Consideramos que tienen mayor afinidad tras haber valorado la presencia en los mismos de asignaturas específicas en energías renovables, la inclusión de contenidos agropecuarios, la posibilidad de prácticas reales y el potencial de transferencia e innovación aplicable a Latinoamérica.

Orden	UNIVERSIDAD	PROGRAMA	PAÍS	JUSTIFICACIÓN
1	Wageningen University & Research	Licenciatura en Agrotecnología	Países Bajos	Alto nivel tecnológico, fuerte vinculación con empresas, prácticas aplicadas, idioma inglés, excelente infraestructura.
2	Università di Bologna	Biotechnologie Agrarie Vegetali (LM-7)	Italia	Enfoque en biotecnología, sostenibilidad y biomasa; enfoque experimental y laboratorio fuerte; parte del programa en inglés.
3	Université de Rouen	Maestría en Biología y Agrociencias	Francia	Integración de biocombustibles y ecoproducción; prácticas reales; reconocimiento institucional y calidad pedagógica.
4	Università di Milano	Scienze Agrarie per la Sostenibilità	Italia	Integración explícita de tecnologías ER, agricultura de precisión y sostenibilidad; perfil moderno del ingeniero agrónomo.
5	Université Libre de Bruxelles (ULB)	Licenciatura en Ingeniería Bioenergética	Bélgica	Formación multidisciplinaria, asignaturas específicas agroecológicas y energéticas, vinculación con contexto europeo y movilidad.

Tabla 3 Programas más transferibles a Chile y Colombia

3. LISTADO GENERAL DE TITULACIONES EUROPEAS DE INTERÉS

3.1. Bélgica

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN			ASIG. AGRO/GANA	ASIG. E. RENOVABLES	ENLACE WEB	DURACIÓN	IDIOMA
		Columna1	UBICACIÓN					
Universidad de Bruselas (ULB)	Licenciatura en ciencias de la ingeniería, orientación bioingeniería	Licenciatura	Solbosch	x	x	https://www.ulb.be/fr/programme/ba-irbi-1	3 años	Francés
Universidad de Amberes (UA)	Ingeniería en biociencias	Licenciatura	Groenenberger			https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/bioscience-engineering/	180ECTS	Holandés
Universidad de Lieja (ULiège)	Ciencias de la ingeniería, orientación en bioingeniería	Licenciatura	Gembloux	x		https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R11_NGE01.html	180ECTS	Francés
Universidad de Bruselas (ULB)	Maestría: bioingeniero en ciencias agrícolas	Maestro	Plano	x		https://www.ulb.be/fr/programme/ma-irba	120ECTS/ 2 años	Francés
Universidad de Bruselas (ULB)	Máster: bioingeniero en química y bioindustrias	Máster	Plano	x		https://www.ulb.be/fr/programme/ma-irbc-1	120ECTS/ 2 años	Francés
Universidad de Bruselas (ULB)	Maestría: bioingeniería en ciencias y tecnologías ambientales	Máster	Solbosch			https://www.ulb.be/fr/programme/ma-irbe-1	120ECTS/ 2 años	Francés
Universidad de Bruselas (ULB)	Maestría en Agroecología	Máster	Solbosch	x	(transición energética)	https://www.ulb.be/fr/programme/ma-agec-1	120ECTS/1año	Francés
Universidad de Gante (UGent)	Maestría Internacional en Ciencias en gestión sostenible e innovadora de recursos naturales	Máster				https://studiekiezer.ugent.be/2025/international-master-of-science-in-sustainable-and-innovative-natural-resource-management-en	120ECTS/ 2años	Inglés
Universidad de Gante (UGent)	Máster en Ciencias Agro- y Ambiental en Namatología	Máster				https://studiekiezer.ugent.be/2025/international-master-of-science-in-agro-and-environmental-nematology-en	120ECTS/ 2 años	Inglés
Universidad de Lovaina (KU Leuven)	Maestría en Ingeniería de Biociencias: Ingeniería de agrosistemas y ecosistemas	Máster		x		https://www.kuleuven.be/programmes/master-bioscience-engineering-agro-ecosystems-engineering	120ECTS	Inglés (también disponible en holandés)
Universidad de Lovaina (KU Leuven)	Máster en Ingeniería de la Energía	Máster	Lovaina		x	https://www.kuleuven.be/programmes/master-engineering-energy	120ECTS	Inglés
Universidad de Amberes (UA)	Postgrado en Energía y Clima	Postgrado	Middelheim		x	https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/postgraduate-energy-climate/	30ECTS	Inglés

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

Universidad de Hasselt (UHasselt)	Máster IW: Energía	Máster			https://www.uhasselt.be/industriële-wetenschappen		
Universidad de Lieja (ULiège)	Bioingeniero en ciencias agrícolas, con enfoque especializado	Máster	x		https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R2S_AGR01.html	120ECTS	Francés e inglés
Universidad de Lieja (ULiège)	Bioingeniero en ciencias y tecnologías ambientales, con enfoque especializado	Máster		Lieja	https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R2S_ENV01.html	120ECTS	Francés e inglés
Universidad de Lieja (ULiège)	Ingeniero civil electromecánico especialidad energía	Maestría		Lieja	https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/A2S_ENE01.html	120ECTS	Francés e inglés
Universidad de Lieja (ULiège)	Ingeniero civil en ingeniería energética con enfoque en redes energéticas	Máster			https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/A2S_NET01.html	120ECTS	Inglés
Universidad de Lieja (ULiège)	Agroecología (para fines especializados)	Máster		Gembloux	https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R2S_AEC01.html	120ECTS	Francés.
Universidad de Hasselt (UHasselt)	Programa puente Ciencias Industriales: Energía				https://www.uhasselt.be/nl/studeren/opleidingen/bachelor-en-master-in-de-industriële-wetenschappen#anch-a72-schakelprogramma-iw		
Escuela Politécnica de Bruselas (Ecole polytechnique de Bruxelles)	Sin titulaciones de interés						
Universidad de Namur (UNamur)	Sin titulaciones de interés						

Universidad de Valladolid

UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

3.2. Francia

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	APROBACIÓN	UBICACIÓN	ASIG. ER	ASIG. AGRO	ENLACE WEB	DURACIÓN	IDIOMA
Universidad de Lyon 1	Doctorado en mecánica, energía, ingeniería civil y acústica	Doctorado universitario		Lyon			https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-1175/doctorat-en-mecanique-energetique-genie-civil-et-acoustique.html		Francés
Universidad de Toulouse	Ciencias para la ecología, veterinaria, agronomía y bioingeniería	Doctorado		Toulouse			chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://en.univ-toulouse.fr/sites/default/files/Doctoral-school_SEVAB-SciencesForEcology-Veterinary-Agronomy-Bioengineering_UFTMP.pdf		Francés
Universidad de Evry-Val-d'Essonne	Ciencia e ingeniería de materiales	Diploma		Évry-				3 años	Francés
Universidad de Cote d'Azur	Grado en electrónica, energía eléctrica, control automático (EEA)	Grado		Valrose			https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/licence-electronique-energie-electrique-automatique-1	3 años	Francés
Universidad de Aix-en-Provence (Paul Cézanne)	Ingeniero mecánico y energético	Grado				(Transición energética)	https://formations.univ-amu.fr/dipl-ingenieur/UIME y https://polytech.univ-amu.fr/formations/cycle-ingenieur/mecanique-energetique	180ECTS	Francés
Universidad de Caen Normandía	Grado de ingenieroingeniería energética	Bachillerato+5		Cherburgo-en-Cotentin		x	https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/autres/7562-diplome-d-ingenieur-genie-energetique?e=FI&domaine=STS	180ECTS	Francés
Universidad de Nantes	Grado profesional en gestión de la energía, electricidad, desarrollo sostenible	Bac+3 (nivel 6)		Campus: La Fleuriaye en Carquefou			https://iutnantes.univ-nantes.fr/formations/licences-pro-bac3/licence-professionnelle-maitrise-de-lenergie-electricite-developpement-durable		Francés
Universidad de Nantes	Grado profesional en ingeniería de rendimiento energético y clima (PEGC)	Bac+3 (nivel 6)		Nantes, Carquefou			nantes.fr/formations/licences-generales/licence-professionnelle-performance-energetique-genie-climatique-	1 año	Francés
Universidad de Caen Normandía	Diplomatura en ingeniería agroalimentaria	Bachillerato+5		Caen	x		https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/autres/6848-diplome-d-ingenieur-agroalimentaire?e=FI&domaine=STS	180ECTS	Francés
Universidad de Évry-Val-d'Essonne	Transición energética y eficiencia profesional (antes, Ingeniería térmica y energía)	Licenciatura		Brétrigny		x	https://www.iut-evry.fr/nos-formations/but/but-metiers-de-la-transition-et-de-lefficacite-energetiques/	3 años	Francés
Universidad de Bordeaux	(Ingeniería, mecánica, electrónica, automatización, ingeniería civil, energía)	Licenciatura		Agen, Burdeos		x	https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=22	180ECTS / 6 semestres	Francés
Universidad de Franche-Comté	Licenciatura universitaria en tecnología, profesionales de transición energética y eficiencia energética.	Licenciatura				x	https://formation.univ-fcomte.fr/but/metiers-de-la-transition-et-de-lefficacite-energetiques-optimisation-energetique-pour-le	180ECTS	Francés
Universidad de Tours	Ciclo multidisciplinar de estudios superiores (CPES)-Licenciatura en ciencias de la transición ecológica y social			Tours			https://www.univ-tours.fr/formations/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-licence-mention-sciences-de-la-transition-ecologique-et-sociale	2 años	Francés
Universidad de Poitiers	(marco de referencia ERASMUS-CITE: ingeniería mecánica y energía; Tecnología de protección del medio ambiente)."Sirve de apoyo a la	Bac+3		Campus Futuroscope Niort			https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-XA/licence-XA/licence-sciences-pour-l-ingenieur-JAJOMD16.html	180ECTS/ 3 años	Francés
Universidad de Avignon	Licenciatura en ciencias de la vida y de la tierra- Biología, salud, medio ambiente	Licenciatura		Campus Jean-Henri Fabre-UFR STS			https://formations.univ-avignon.fr/formation/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-biologie-sante-environnement/	3 años	Francés
Universidad de Avignon	Licenciatura profesional en agronomía- Agronomía transición agroecológica	Licenciatura		Campus Hannah Arendt-Campus Jean-Henri Fabre-UFR STS			https://formations.univ-avignon.fr/formation/licence-professionnelle-agronomie-agronomie-transition-agro-ecologique/	1 año	Francés
Universidad de Avignon	Licencia en ciencias de la vida y de la tierra: Agrociencias	BAC+3					https://formations.univ-avignon.fr/formation/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-agrosciences/	3 años	Francés

Universidad de Tours	Licencia Ciencias, Tecnologías, Salud. Mención Ciencias de la Tierra y Ambientales.	Bac+3(Nivel6)	Tours	x	https://www.univ-tours.fr/formations/licence-sciences-technologies-sante-mention-sciences-de-la-terre-et-de-lenvironnement-parcours-environnement	3 años	Francés
Universidad de Montpellier	Diplomado en ingeniería biológica y agroalimentaria	BAC+5 / Diploma en ingeniería	Montpellier	x	https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-genie-biologique-et-agroalimentaire-XI01_605.html	180ECTS/ 3 años	Francés
Universidad de Toulon	Licencia profesional Dominio de la energía, electricidad, desarrollo sostenible.	Bachillerato+ 3	Toulon- IUT- Instituto Universitario de Tecnología		https://formations.univ-tln.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/lp-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-LOMPDOAZ.html	180ECTS	Francés
Universidad de Montpellier	Licencia profesional en agronomía	Licencia profesional.	Montpellier		https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-agronomie-ME180.html	5 meses	Francés
Universidad de Lille 1 (Sciences et Technologies)	Grado profesional en gestión de la energía, electricidad, desarrollo sostenible			x		2 semestres	Francés
Universidad de Lille	Licencia profesional en energía, electricidad, desarrollo sostenible. Curso de energías renovables y eficiencia energética	Licencia profesional.	oct-24 Lille		https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002071	2 semestres	Francés
Universidad de Savoie Mont Blanc (https://www.univ-smb.fr/en/)	Licencia profesional Agronomía	Licencia profesional.	Lac / Campus Savoie Technolac		https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STs/licence-professionnelle-agronomie-KGYW1K66.html	60ECTS	Francés
Universidad de Le Havre	Sistemas de energías renovables y alternativas (SERA)	Licencia profesional.	El Havre	x	https://www.univ-lehavre.fr/fr/formations/l-pro-systemes-a-energie-renouvelables-et-alternatives-sera/	60ECTS	Francés
Universidad de Grenoble-Alpes	Licencia profesional en industrias agroalimentarias: gestión, producción y valorización.	Licencia profesional.	Valence-Rabelais/ Grenoble	x	https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-industries-agroalimentaires-gestion-production-et-valorisation-IANZSXQR.html	1 año	Francés
Universidad de Grenoble-Alpes	Licencia profesional en producción animal	Licencia profesional.	Grenoble	x	https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-productions-animales-IANZGHBE.html	1 año	Francés
Universidad de Grenoble-Alpes	Licencia profesional en agronomía	Licencia profesional.	Grenoble	x	https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-agronomie-IAOQ7TOH.html	1 año	Francés
Universidad de Évry-Val-d'Essonne	Profesionales de ingeniería energética, medioambiental y climática- Eficiencia energética y energías renovables	Licencia profesional.	Évry.	x	https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/metiers-de-lenergetique-de-lenvironnement-et-du-genie-climatique-efficacite-energetique-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/metiers-de-lenergetique-de-lenvironnement-et-du-genie-climatique-efficacite-energetique-et-ener-81.html	1 año	Francés
Universidad de Évry-Val-d'Essonne	Energía, medio ambiente y climatización- Eficiencia energética y energías renovables	Licencia profesional	Brétrigny / Orge	x		1 año	Francés
Universidad de Estrasburgo	Licencia profesional Dominio de la energía, electricidad, desarrollo sostenible.	Licencia profesional.	Estrasburgo	x	https://formations.unistra.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-ME163.html	60ECTS	Francés
Universidad de Borgogne	Grado profesional en dirección de organizaciones agrarias y agroalimentarias		Campus de Mâcon	x		60ECTS	Francés

Universidad de Le Havre	Formulación y Desarrollo Industrial de Productos Alimenticios (FODIPA). Industrias agroalimentarias: gestión, producción y valorización.	Licencia profesional.	El Havre		60ECTS	Francés
Universidad de Rouen Normandía	Título profesional en controles agroalimentarios y biotecnológicos	Licencia profesional	Campus de Mont-Saint-Aignan		60ECTS	Francés
Universidad de La Réunion	Licenciatura profesional- Agronomía	BAC+3	Saint Denis-Moufina / Le Tampon	x	60ECTS	Francés
Universidad de Nice Sophia Antipolis (https://univ-cotedazur.eu/)	Licencia profesional Control de energía, electricidad y desarrollo sostenible	Licencia profesional.	Nice / Sophia Antipolis	x		Francés
Universidad de Angers	Licencia profesional Producción animal	Licencia profesional.	Angers	x	60ECTS	Francés
Universidad de Poitiers	Licencia Profesional en Agronomía	Bac+3	Poitiers-Campus de Poitiers	x	60ECTS/ 1 año	Francés
Universidad de Picardía Jules Verne	Grado profesional en industrias agroalimentarias: gestión, producción y desarrollo (departamento farmacia)	Grado profesional				Francés
Universidad de Bordeaux	Grado profesional: Industrias agroalimentarias: gestión, producción y valorización.	Licencia profesional	Agen, Burdeos	x	60ECTS / 2 semestres	Francés
Universidad de La Réunion	Grado profesional -Ingeniería de energía, medio ambiente y HVAC	BAC+3	Saint Pierre - Campus de Terre-Sainte	x	60ECTS	Francés
Universidad de Montpellier	Diploma en ingeniería agronómica	Diploma en ingeniería	Montpellier- l'Institut Agro Pontpellier	x		Francés
Universidad de Angers	Licencia profesional en Producción vegetal	Licencia profesional.	Angers	x		Francés
Universidad de Angers	Licencia profesional en Gestión de organizaciones agrarias y agroalimentarias	Licencia profesional.	Angers			Francés
Universidad de Rouen Normandía	Licencia profesional en ventas técnicas y nutrición animal.	Licencia profesional	Campus de Mont-Saint-Aignan		1 año	Francés

Universidad de Angers	CMI Biología vegetal sistémica	Grado	Angers	x	https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/cursus-master-ingenieur-CMI/sciences-technologies-sante-STs/cmi-biologie-systemique-du-vegetal-M2OE78GM.html	5 años	Francés
Universidad de Angers	Ciencias vegetales y medio ambiente (Biología, ¿?	¿?	Angers				Francés
Universidad de Lyon 1	Máster en Energía	ciencia y tecnología	Lyon		https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mention-825/energie.html		Francés
Universidad de Lyon 1	Máster en electrónica, energía eléctrica, automática	ciencia y tecnología	Lyon		https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mention-33/electronique-energie-electrique-automatique.html		Francés
Universidad de Grenoble-Alpes	Máster universitario en economía ambiental, energética y del transporte	Máster	Educación a distancia		https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-IDIVICI3.html	2 años	Francés
Universidad de Montpellier	Máster en energía	Máster	Montpellier	x	https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-energie-ME153.html		Francés
Universidad de Montpellier	Máster en gestión (economía, gestión, agricultura, alimentación, ciencias)	Máster	Montpellier	x	https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-management-JF7XLDLQ.html		Francés
Universidad de Montpellier	Máster en gestion del medio ambiente	Máster	Montpellier		https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-gestion-de-l-environnement-KKICL68U.html	120ECTS	Francés
Universidad de Montpellier	Máster biología, agrociencias	Máster	Montpellier-Triolet		https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-biologie-agrosciences-ME147.html		Francés
Universidad de Toulouse	Sistemas de energía eléctrica	Máster	Toulouse		https://msc-inp-insa-toulouse.fr/master-electrical-energy-systems/	120ECTS	Inglés
Universidad de Toulouse	Máster en química y procesos verdes para materias primas renovables (Green CAP)	Máster	Toulouse	x	https://msc-inp-insa-toulouse.fr/master-green-chemistry-and-processes-for-biomass-green/	120ECTS	Inglés
Universidad de Nantes	Programa de posgrado materiales innovadores y sistemas energéticos (E-Mat)	Maestría	Nantes		https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/formations/masters/graduate-programme-innovative-materials-and-energy-systems-e-mat-master-level	2 años	Francés e inglés
Universidad de Nantes	Máster en Ciencias Térmicas y Energía	Máster	Nantes		https://polytech.univ-nantes.fr/fr/les-formations/masters-internationaux/thermal-science-and-energy-masters-degree-te	1 año	Francés
Universidad de Caen Normandía	Maestría en Biología, Agrociencias	Máster	Caen	x	https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/6997-master-biologie--agrosciences?e=FI&domaine=STS	120ECTS	Francés
Universidad de Caen Normandía	Maestría en Ciencias de los Materiales	Máster	Caen	x	https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/7115-master-sciences-de-la-matiere?e=FI&domaine=STS	120ECTS	Francés
Universidad de Franche-Comté	Energía	Máster			https://formation.univ-fcomte.fr/master/master-energie-eur-electrical-engineering	120ECTS	Francés

Universidad de Évry-Val-d'Essonne	Máster en electrónica, energía eléctrica, automática	Máster	Évry		https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/electronique-energie-electrique-automatique-78b7e06245.html	2 años	Francés
Universidad de Paris-Est Créteil	Máster en energía, ingeniería energética sostenible	Máster	Créteil	x	https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-energie-parcours-ingenierie-energetique-durable	2 años	Francés
Universidad de Paris-Est Créteil	Máster energético en mediación energética	Máster	Créteil	x	https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-energie-parcours-mediation-energetique	2 años	Francés
Universidad de Paris-Est Créteil	Maestría Ciencia y Tecnología de la agricultura, la alimentación y el medio ambiente. Análisis de riesgos para la salud relacionados con los alimentos (ARSA)	Máster	Créteil	x	https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-sciences-et-technologie-de-l-agriculture-de-l-alimentation-et-de-l-environnement-parcours-analyse-des-risques-sanitaires-lies-a-l-alimentation-arsa	2 años	Francés
Universidad de Paris-Est Créteil	Maestría y tecnología en agricultura, alimentación y medio ambiente, curso de ingeniería biológica para el medio ambiente (IBE).	Máster	Créteil		https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-sciences-et-technologie-de-l-agriculture-de-l-alimentation-et-de-l-environnement-parcours-ingenierie-biologique-pour-l-environnement-ibe	2 años	Francés
Universidad de Savoie Mont Blanc (https://www.univ-smb.fr/en/)	Máster en Energía solar	Máster	Lac / Campus Savoie Technolac	x	https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STs/master-energie-solaire-solar-energy-KGYQG5E6.html	120ECTS	Inglés
Universidad de Nice Sophia Antipolis (https://univ-cotedazur.eu/)	Contaminación atmosférica, cambio climático, impactos en la salud, energías renovables	Máster	Campus Carlone	x	https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/pollution-atmospherique-changement-climatique-impacts-sanitaires-energies-renouvelables-air	2 años	Francés
Universidad de Poitiers	Máster en Energía	Máster			https://www.univ-poitiers.fr/es/estudios/elegir-una-formacion-adaptada/masters/		Francés
Universidad de Poitiers	Grado de ingeniería- Energía y Medio Ambiente	Bac+5	Poitiers - Campus de Poitiers	x	https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-energetique-et-environnement-JDA2DPJC.html	180ECTS/ 3 años	Francés
Universidad de Rouen	Licenciatura Electrónica, Energía Eléctrica	Licenciatura (LMD)	Saint-Étienne-du-Rouvray		https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/licence-lmd-XA/licence-electronique-energie-electrique-automatique-L5JL553Q.html		Francés
Universidad de Rouen	Máster en energía	Máster	Saint-Étienne-du-Rouvray	x	https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-lmd-XB/master-energie-L4SF18M2.html		Francés
Universidad de Rouen	Máster en Biología y Agrociencias	Máster	Mont-Saint-Aignan	x	https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-lmd-XB/master-biologie-agrosocietes-L56S0CF6.html		Francés
Universidad de Aix-en Provence	Máster universitario en electrónica, energía eléctrica, automatización	Máster	Marsella Saint Jérôme		https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/masters/master-electronique-energie-electrique-automatique	120ECTS	Francés
Universidad de Aix-en-Provence (Paul Cézanne)	Máster universitario en ciencia y tecnología agraria, alimentaria y ambiental	Máster		x	https://sciences.univ-amu.fr/fr y https://formations.univ-amu.fr/fr/master/SSAE	120ECTS	Francés
Universidad de Toulon (https://www.univ-tln.fr/)	LP Dominio de la energía, electricidad, desarrollo sostenible	BAC+3	Campus La Garde	x	https://formations.univ-tln.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/lp-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-LOMPDOAZ.html	180ECTS	Francés

Universidad de Évry-Val-d'Essonne	Electrónica, energía eléctrica, automática	Máster				https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/electronique-energie-electrique-automatique-78b7e06245.html	2 años	Francés
Universidad de Bordeaux	Maestría: Biología. Agrociencias	Máster	Agen, Burdeos	x		https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=121	120ECTS / 4 semestres	Francés
Universidad de Bordeaux	Grado profesional: Agronomía	Bachiller profesional	Burdeos	x		https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=53	60ECTS/ 2 semestres	Francés
Universidad de Bordeaux	Grado profesional: Industrias agroalimentarias: gestión, producción y valorización.	Bachiller profesional	Agen, Burdeos	x		https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=58	60ECTS/ 2 semestres	Francés
Universidad de Bordeaux	Maestría: Biología. Agrociencias	Máster	Agen, Burdeos	x		https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=121	120ECTS	Francés
Universidad de Clermont-Ferrand	Licencia profesional (LP) Agricultura ecológica: prod/cons/certif/commerc	Bac+3	Clermaont- Ferrand	x		https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-sciences-de-la-vie-de-la-sante-agronomie-environnement/ufr-de-biologie/licence-professionnelle/lp-agriculture-biologique		Francés
Universidad de Clermont-Ferrand	Transición/Eficiencia: Profesionales de eficiencia energética (MTEE)		Montlucon		(Energía descarbonizada)	https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iut-clermont-auvergne/but/but-genie-thermique	3 años	Francés
Universidad de Clermont-Ferrand	Máster Universitario en Energía para la Ingeniería Sostenible	Máster	Aubière			https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/masters-degree-in-energy-for-sustainable-engineering	2 años	Francés
Universidad de Clermont-Ferrand	Maestría en Energía	Máster	Aubière	x		https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-des-sciences/ecole-universitaire-de-physique-et-dingenierie/master/masterenergie		Francés
Universidad de Artois	Máster universitario en electrónica, energía eléctrica, automatización- Eficiencia energética industrial	Máster	Campus de Béthune	x		https://formations.univ-artois.fr/fr/formations/feuilleter-le-catalogue/master-lmd-XB/master-electronique-energie-electrique-automatique-efficacite-energetique-industrielle-LJ6TXJT.html	120ECTS	Francés
Universidad de Artois	Máster universitario en innovación y transferencia industrial en el sector agroalimentario, desde el diseño hasta la industrialización de productos alimentarios.	Máster	Lens Campus			https://formations.univ-artois.fr/fr/formations/feuilleter-le-catalogue/master-lmd-XB/master-innovation-et-transfert-industriel-en-agroalimentaire-de-la-conception-a-l-industrialisation-des-produits-alimentaires-LJ6XPR8B.html	120ECTS	Francés
Universidad de Cote d'Azur	Máster universitario en electrónica, energía eléctrica, automatización (EEA)	Máster	Valrose			https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/master-electronique-energie-electrique-automatique	2 años	Francés
Universidad de Picardía Jules Verne	BUT Ingeniería biológica-Agronomía (Amiens)	BAC+3	Instituto	x		https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-agrosciences-environnement-territoires-paysage-foret#t-50-group_arrangement	3 años	Francés
Universidad de Picardía Jules Verne	Máster universitario en agrociencias, medio ambiente, territorios, paisaje, montes.	Máster		x		https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-energetique-thermique#t-55-group_arrangement	120ECTS / 4 semestres	Francés
Universidad de Picardía Jules Verne	Máster universitario en energía térmica	Máster	Amiens	x		https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-energetique-thermique#t-55-group_arrangement	120ECTS/ 4 semestres	

Universidad de Picardía Jules Verne	Máster universitario en ciencia y tecnología agraria, alimentaria y ambiental	Máster	Amiens	x	https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-sciences-technologie-lagriculture-lalimentation-lenvironnement	2 años	Francés
Universidad de Rouen Normandía	Licencia agronomía profesional A2DE	Licencia profesional	Campus de Mont-Saint-Aignan	x	https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/licence-pro-agronomie-a2de-L5JH9P07.html	60ECTS	Francés
Universidad de Rouen Normandía	Máster en energía	Máster	Saint-Étienne-du-Rouvray		https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-imd-XB/master-energie-L4SF18M2.html	4 semestres	Francés
Universidad de Rouen Normandía	Maestría en biología y Agrociencias	Máster	Campus Mont-Saint-Aignan / Mont-Saint-Aignan	x	Biocombustibles, dentro de la asignatura "Bioestimulantes, agrorecursos y transformaciones" 10créditos, 3º semestre. https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-imd-XB/master-biologie-agrociencias-L5650CF6.html	4 semestres	Francés
Universidad de Avignon	Máster universitario en ciencia y tecnología agraria, alimentaria y ambiental -distintas especialidades	Máster	Campus Jean-Henri Fabre-UFR STS		https://formations.univ-avignon.fr/formation/master-sciences-et-technologie-de-lagriculture-de-lalimentation-et-de-lenvironnement-hydrogeologie-sol-et-environnement-hse/	2 años	Francés
Universidad de Bourgogne	Maestría en Biología, Agrociencias	Máster			https://formations.u-bourgogne.fr/fr/offre-de-formation/master-XB/master-biologie-agrociencias-LMGC276K.html	120ECTS	Francés
Universidad de Bourgogne	Máster universitario en electrónica, energía eléctrica, automatización	Máster			https://formations.u-bourgogne.fr/fr/offre-de-formation/master-XB/master-electronique-energie-electrique-automatique-LMGC26KV.html	120ECTS	Francés

3.3. Grecia

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	APROBACIÓN PLAN	UBICACIÓN	ASIG. AGRO	ASIG. ER	ENLACE WEB	DURACIÓN	IDIOMA
Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas (NKUA)	Desarrollo rural, agroalimentación y gestión de recursos naturales	Programa de estudios de pregrado.			x		https://agro.uoa.gr/proptuxiako-programma-spoudon/	240ECTS / 4 años	Griego
Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas (NKUA)	Gestión Inteligente de sistemas de energías renovables	Programa de posgrado /Maestría		Eubea		x	http://mes.core.uoa.gr/?lang=en	90ECTS ¿¿?	
Universidad Técnica Nacional de Atenas (NTUA)	Producción y gestión de energía de IPS	Posgrado		Atenas		x	http://epm.ntua.gr/en	3 semestres académicos, como mínimo	
Universidad de Tesalónica (AUTH)	Ciencias Agrícolas	Grado			x		https://www.agro.auth.gr/studies	4 años	
Universidad de Tesalónica (AUTH)	Sistemas agrícolas sostenibles y cambio climático	Posgrado					https://www.agro.auth.gr/studies/postgraduate		
Universidad de Tesalónica (AUTH)	Economía y desarrollo agropecuarios	Posgrado					https://www.agro.auth.gr/studies/postgraduate		
Universidad de Tesalónica (AUTH)	Gestión del suelo, el agua, los recursos energéticos y el entorno agrícola	Posgrado					https://www.agro.auth.gr/studies/postgraduate		
Universidad de Tesalónica (AUTH)	Agricultura biológica	Posgrado					https://www.agro.auth.gr/studies/postgraduate		
Universidad de Creta (UoC)	Sin titulación de interés						https://www.uoc.gr/en/studies/postgraduate-studies/		
Universidad de Patras (UoP)	Agricultura	Programa de pregrado	2022				https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/school-of-agricultural-sciences/department-of-agriculture/	5 años	
Universidad de Patras (UoP)	Agricultura Sostenible	ofrecidos: Licenciatura, posgrado,	2022				https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/school-of-agricultural-sciences/department-of-sustainable-agriculture/	5 años	
Universidad de Patras (UoP)	Programa de posgrado del Departamento de Biología "Ecología aplicada y gestión ambiental"	Posgrado					http://www.biology.upatras.gr/aeem/		
Universidad de Ioánina (Uoi)	Sin titulación de interés								
Universidad de Aegean (UAegean)	Máster en Ingeniería Ambiental-Energía y Cambio Climático	Máster		Mitilene			https://www.env.aegean.gr/studies/masters-degrees/m-sc-in-ecological-engineering-climate-change/		
Universidad de Peloponeso (UoP)	catálogo de pregrado solo en griego								
Universidad de Peloponeso (UoP)	Organización y dirección de empresas del sector agroalimentario	Programa de Maestría interdeparta					https://www.uop.gr/postgraduate-program_y https://mba.agrifood.uop.gr/	3 semestres	Griego
Universidad de Peloponeso (UoP)	Aplicaciones modernas de los sistemas de energía eléctrica	Maestría					https://energy-app.ece.uop.gr/	90ECTS/ 3 semestres	Griego

3.4. Irlanda

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	UBICACIÓN	ASIG AGRO	ASIG ER	ENLACE WEB	DURACIÓN	IDIOMA
University College Dublin (UCD)	Licenciatura en Ciencias Agrícolas (Bachelor of agricultural science)	1º grado-licenciatura	Dublín	x		https://hub.ucd.ie/osis/IW_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=UAS1&AUDIENCE=	4 años/ 240 cr	Inglés
University College Dublin (UCD)	Ciencias agroambientales	1º grado-licenciatura	Dublín	x		https://hub.ucd.ie/osis/IW_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=ESS1&AUDIENCE=	4 años	Inglés
University College Dublin (UCD)	Sistemas alimentarios sostenibles	1º grado-Licenciatura	Dublín	x		https://hub.ucd.ie/osis/IW_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=FSS6&AUDIENCE=	4 años	I
University College Dublin (UCD)	Gestión de alimentos y agronegocios	1º grado-	Dublín	x		https://hub.ucd.ie/osis/IW_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=FAS1&AUDIENCE=	4 años	Inglés
University College Cork (UCC)	Licenciatura en Ciencias Agrícolas (BSc in agricultural science)	Licenciatura	Cork	x			4 años	Inglés
University College Cork (UCC)	Licenciatura en ciencias ambientales	Licenciatura (con honores)	Cork	x		https://www.ucc.ie/en/ck404/environmental/	4 años	Inglés
University College Cork (UCC)	Ingeniería energética	Licenciatura en ingeniería (con honores)	Cork			https://www.ucc.ie/en/ck600/energy/	4 años	Inglés
National University of Ireland Galway	Licenciatura en Ciencias Agrícolas.	Licenciatura	Galway	x		https://www.universityofgalway.ie/courses/undergraduate-courses/agricultural-science.html	4 años	Inglés
University of Limerick	Licenciatura en ciencias ambientales	Licenciatura	Limerick			https://www.ul.ie/courses/bachelor-science-environmental-science-direct-entry	4 años	Inglés
Technological University Dublin (TU Dublin)	Servicios eléctricos y gestión energética	Licenciatura en ciencias	Grangegorman			https://www.tudublin.ie/study/undergraduate/courses/electrical-services---energy-management-(tu802)?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=	240ECTS/4 añ	Inglés
Technological University Dublin (TU Dublin)	Física con energía y medio ambiente	Licenciatura en ciencias (con honores)	Grangegorman			https://www.tudublin.ie/study/undergraduate/courses/physics-with-energy-and-environment-(tu878)?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=	240ECTS/4 añ	Inglés
Technological University Dublin (TU Dublin)	Ingeniería de energía sostenible	Licenciatura en ingeniería (con honores)	Tallaght			https://www.tudublin.ie/study/undergraduate/courses/sustainable-energy-engineering-(tu801)?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=	240ECTS/4 añ	Inglés
Institute of Technology Carlow (IT Carlow)	Beng (Hons) en Ingeniería sostenible	Licenciatura				https://www.setu.ie/courses/beng-hons-in-sustainable-energy-engineering	240ECTS/4 añ	Inglés
Institute of Technology Carlow (IT Carlow)	Horticultura	Nivel 7 Licenciatura (con honores)	Dublín	x		https://www.setu.ie/courses/bsc-in-horticulture-national-botanic-gardens	180ECTS/3 añ	Inglés
Institute of Technology Carlow (IT Carlow)	Gestión de la tierra en la agricultura	Licenciatura (con honores)				https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-land-management-in-agriculture	60ECTS/1 año	Inglés
Institute of Technology Carlow (IT Carlow)	Gestión sostenible de explotaciones agrícolas y agronegocios	Licenciatura	Wexford	x		https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-sustainable-farm-management-and-agribusiness	4años/240ECT	Inglés
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Licenciatura (con honores) en Ciencias Agrícolas	Licenciatura		x		https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-agricultural-science	4 años/240ECT	Inglés
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Licenciatura en agricultura	Licenciatura		x		https://www.setu.ie/courses/bsc-in-agriculture	3años/ 180ECT	Inglés

Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Licenciatura (con honores) en gestión sostenible de explotaciones agrícolas y agronegocios	Licenciatura	Wexford		https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-sustainable-farm-management-and-agribusiness	4 años	Inglés
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Licenciatura en ingeniería de sistemas agrícolas (Beng Hons)	Ingeniería	Carlow		https://www.setu.ie/courses/beng-hons-in-agricultural-systems-engineering	4 años/ 240EC	Inglés
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Licenciatura en ingeniería de sistemas agrícolas.	Ingeniería	Carlow		https://www.setu.ie/courses/beng-in-agricultural-systems-engineering	3 años	Inglés
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Licenciatura en horticultura (Kildalton College)	Licenciatura			https://www.setu.ie/courses/bsc-in-horticulture-kildalton-college	3 años	Inglés
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Licenciatura en ingeniería de energía sostenible (Beng Hons)	Licenciatura			https://www.setu.ie/courses/beng-hons-in-sustainable-energy-engineering	4 años	Inglés
Queen's University Belfast (QUB)	Licenciatura en tecnología agrícola	Licenciatura	Belfast	x	https://www.qub.ac.uk/courses/undergraduate/agricultural-technology-bsc-d473/	3 años	Inglés
Queen's University Belfast (QUB)	Licenciatura en tecnología agrícola con estudios profesionales	Licenciatura	Belfast		https://www.qub.ac.uk/home/courses/undergraduate/agricultural-technology-bsc-d470/	4 años	Inglés
Trinity College (TCD) Dublin Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)	Ciencias ambientales e ingeniería	Licenciatura			https://www.tcd.ie/courses/undergraduate/courses/environmental-science-and-engineering/	5 años	Inglés
Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)	Ciencias agrícolas y sostenibilidad, Licenciatura con honores	Licenciatura	Tules	x	https://tus.ie/courses/us870/	4 años	Inglés
Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)	Ciencias agrícolas y sustentabilidad, licenciatura	Licenciatura	Tules		https://tus.ie/courses/us740/	3 años	Inglés
Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)	Ingeniería de energías renovables y eléctricas - Beng (Hons)	Licenciatura	Moylish, ciudad de Limerick		https://tus.ie/courses/us901/	4 años	Inglés
Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)	Ingeniería agrícola - Beng	Licenciatura en ingeniería	Moylish, ciudad de Limerick		https://tus.ie/courses/us769/	3 años	Inglés
University College Cork (UCC)	Innovación energética para cero emisiones de carbono (pilar 1 de HCI)	Inmersión de PG		x	https://www.ucc.ie/en/study/postgrad/taughtcourses/hci/energyinnovationzerocarbon/	1 año /60 créd	Inglés
University College Dublin (UCD)	Máster en Economía agrícola (master of agricultural economics)	2º ciclo- maestría			www.ucd.ie/study/course-search		
University College Dublin (UCD)	Máster en Extensión Agrícola e Innovación (master of agricultural extension and innovation)	2º ciclo- Maestría en ciencias agrícolas	Belfield	x	https://hub.ucd.ie/isis/IW_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=D049	1 años	Inglés
University College Dublin (UCD)	Máster en negocios agroalimentarios (MSc in Agri-food business)	2º ciclo					
University College Dublin (UCD)	Máster en energías renovables y finanzas ambientales (MSc in renewable energy and environmental finance)	2º ciclo					

University College Cork (UCC)	Máster en agricultura sostenible y desarrollo rural	2º ciclo						
University College Cork (UCC)	Ingeniería- Energía sostenible	2º ciclo- Maestría en ingeniería	Cork	x	https://www.ucc.ie/en/ckr26/	1 año	Inglés	
National University of Ireland Galway	Maestría en Ciencias: innovación y emprendimiento agrícola	2º ciclo	Enseñanza a distancia	x	https://www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/aginnovation.html#course_keyfacts	1 años	Inglés	
National University of Ireland Galway	Máster en sostenibilidad y tecnología agroalimentaria	2º ciclo- Máster	Galway		https://www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/agrifood-sustainability-and-technology.html#course_keyfacts	1 año/ 90ECTS	Inglés	
National University of Ireland Galway	Maestría en Cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria	2º ciclo- máster	Galway	x	https://www.universityofgalway.ie/ccafs/#course_keyfacts	1 año/ 90ECTS	Inglés	
National University of Ireland Galway	Máster en ingeniería de sistemas de energía/ Ingeniería de sistemas energéticos	2º ciclo- máster		x	https://www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/energy-systems-engineering.html	9 meses/60EC	Inglés	
Technological University Dublin (TU Dublin)	Gestión de la energía	2º ciclo Maestría en ciencias.	Grangegorman		https://www.tudublin.ie/study/postgraduate/courses/energy-management/?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=	90ECTS	Inglés	
Institute of Technology Carlow (IT Carlow)	Agricultura orgánica y biológica	2º ciclo Maestría			https://www.setu.ie/courses/msc-postgrad-diploma-in-organic-and-biological-agriculture	2 años/90-60EC	Inglés	
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Maestría/ Diploma de postgrado en agricultura orgánica y biológica	Postgrado			https://www.setu.ie/courses/msc-postgrad-diploma-in-organic-and-biological-agriculture	2 años	Inglés	
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Diploma de postgrado en sistemas agroalimentarios sostenibles	Postgrado			https://www.setu.ie/courses/postgraduate-diploma-in-science-in-sustainable-agri-food-systems	1 año/ 60ECTS	Inglés	
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Maestría/ Diploma de posgrado en horticultura orgánica y biología	Postgrado			https://www.setu.ie/courses/msc-postgrad-diploma-in-organic-and-biological-horticulture	2 años	Inglés	
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Maestría en ingeniería de energía sostenible	Máster			https://www.setu.ie/courses/msc-in-sustainable-energy-engineering-ft	1 años	Inglés	
Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)	Maestría en ingeniería de energía sostenible	Máster			https://www.setu.ie/courses/msc-in-sustainable-energy-engineering-pt	1-2 años	Inglés	
Queen´s University Belfast (QUB)	Certificación de empresas agroalimentarias y rurales PGCert	Posgrado			https://www.qub.ac.uk/home/courses/postgraduate-taught/business-agrifood-rural-enterprise-pgcert/	1 año		
Queen´s University Belfast (QUB)	Sistemas de energía de hidrógeno PgCert	Posgrado			https://www.qub.ac.uk/home/courses/postgraduate-taught/hydrogen-energy-systems-pgcert/	12 semanas		
Queen´s University Belfast (QUB)	Ingeniería de carbono cero	Posgrado			https://www.qub.ac.uk/home/courses/postgraduate-taught/zero-carbon-engineering-pgcert/	12 semanas		
Ulster University	Maestría en almacenamiento de energía	Maestría en Ciencias	Belfast		https://www.ulster.ac.uk/courses/202526/energy-storage-37007			

Ulster University	Maestría en investigación aplicada en almacenamiento de energía	Maestría en ciencias	Belfast		https://www.ulster.ac.uk/courses/202526/energy-storage-applied-research-39091		
Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)	Maestría en gestión de sistemas energéticos sostenibles	Máster	Limerick	x	https://tus.ie/courses/msc-sustainable-energy-system-management/	16 meses	Inglés
Institute of Technology Carlow (IT Carlow)	Sistemas agroalimentarios sostenibles	Diploma de postgrado en ciencias			https://www.setu.ie/courses/postgraduate-diploma-in-science-in-sustainable-agri-food-systems	1año/60ECTS	Inglés
Institute of Technology Carlow (IT Carlow)	Manejo del ganado en la agricultura orgánica y biológica	Certificado curso			https://www.setu.ie/courses/certificate-in-livestock-management-in-organic-and-biological-agriculture	10ECTS	Inglés
Ulster University	Gestión de la energía	Curso corto de posgrado a tiempo parcial	Belfast		https://www.ulster.ac.uk/courses/202425/energy-management-34060	15ECTS?	Inglés

3.5. Italia

"Agrarie"

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	UBICACIÓN	ASIG. AGRO.	ASIG. ER	ENLACE WEB	DURACIÓN
Università Politecnica dell MARCHE	Scienze e tecnologie agrarie - L-25	Licenciatura/grado	Ancona	x	x	https://www.d3a.univpm.it/it_sta_2425	3 años
Università degli Studi di BARI ALDO MORO	Scienze e tecnologie agrarie - L-25	Licenciatura	Bari			https://www.uniba.it/it/corsi/cdl-scienze-tecnologie-agrarie	3 años
Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA	Tecnologie agrarie -L-25	Licenciatura/grado	Bolonia			https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieAgrarie	3 años
Università degli Studi di CATANIA	Scienze e tecnologie agrarie- L-25	Licenciatura/grado	Catania			http://www.d3a.unict.it/corsi/l-25	3 años
Università degli Studi di FERRARA	Tecnologie agrarie e gestione sostenibile degli	Licenciatura/grado	Ferrara			https://corsi.unife.it/tecnologie-agrarie	3 años
Università degli Studi di FIRENZE	Scienze agrarie -L- 25	Licenciatura/grado				http://www.clsienzeagrarie.unifi.it/	3 años
Università degli Studi di MESSINA	Scienze e tecnologie agrarie per la transizione ecologica -L-25	Licenciatura/grado				https://www.unime.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali-e-ciclo-unico/scienze-e-tecnologie-agrarie-la-transizione	3 años
Università degli di MODERA e REGGIO EMILIA	Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti - L- 25/L-26	Licenciatura/grado				https://www.dsv.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/STAA	3 años
Università degli Studi di Napoli Federico II	Scienze agrarie, forestali e ambientali -L-25	Licenciatura/grado	Napoles			http://www.agraria.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-triennali/scienze-agrarie-forestali-ed-ambientali	3 años
Università degli Studi di PADOVA	Scienze e tecnologie agrarie - L-25	Licenciatura/grado	Legnaro			https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea/agraria-e-medicina-	3 años
Università degli Studi di FOGGIA	Scienze e tecnologie agrarie- L-25	Licenciatura/grado				https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-triennali-e-ciclo-unico/scienze-e-tecnologie-agrarie	3 años
Liberta Università di BOLZANO	Scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente montano - L-25	Licenciatura/grado		x		https://www.unibz.it/en/faculties/agricultural-environmental-food-sciences/bachelor-agriculture-food-sciences-mountain-environment/	3 años / 180 ECTS
Università Cattolica del Sacro Cuore	Scienze e tecnologie agrarie -L-25	Licenciatura/grado				https://www.unicatt.it/corsi/scienze-e-tecnologie-agrarie-piacenza	3 años
Università degli Studi della Campina "Luigi Vanvitelli"	Scienze agrarie e forestali -L-25	Licenciatura/grado				https://www.distabif.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-agrarie-e-forestali	3 años
Università degli Studio "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	Scienze e tecnologie agrarie -L-25	Licenciatura/grado				https://www.unirc.it/didattica/corsi_laurea.php?aaOffId=2024&cds=14L	3 años
Università degli Studi del MOLISE	Scienze e tecnologie agrarie e forestali -L-25	Licenciatura/grado				https://www3.unimol.it/dipartimenti/agricoltura-ambiente-e-alimenti/corso/scienze_tecnologie_agrarie_forestali_home	3 años
Università degli Studi della BASILICATA	Tecnologie agrarie -L-25	Licenciatura/grado				http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/-tecnologie-agrarie--0425/articolo5000281.html	3 años
Università di PISA	Science agrarie -L-25	Licenciatura/grado				https://www.agr.unipi.it/news-di-scienze-agrarie/	3 años
Università degli Studi di PERUGIA	Scienze agrarie e ambientali -L-25	Licenciatura/grado				http://www.unipg.it/perm/offerta-formativa/2024/corso/272	3 años
Università degli Studi di PALERMO	Scienze e tecnologie agrarie -L-25	Licenciatura/grado		x	x	http://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/scienzeetecnologieagrarie2122	3 años
Università degli Studi di UDINE	Scienze agrarie -L-25	Licenciatura/grado				https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-	3 años / 180
U Politecnica dell MARCHE	Scienze agrarie e del territorio -LM-69	Máster	Ancona			https://www.d3a.univpm.it/lm_sat_2425 https://corsi.unibo.it/magistrale/BiotecnologieAgrarieVegetali/index.html	2 años
Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA	Biotecnologie agrarie vegetali -LM-7	Máster	Bolonia	x	x	https://corsi.unibo.it/magistrale/ScienzeTecnologieAgrarie	2 años
Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA	Scienze e tecnologie agrarie - LM-69	Máster	Bolonia			https://corsi.unibo.it/magistrale/ScienzeTecnologieAgrarie	2 años
Università degli Studi di CATANIA	Biotecnologie agrarie -LM-7	Máster	Catania			https://www.d3a.unict.it/corsi/lm-7	2 años
Università degli Studi di CATANIA	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster	Catania	x	x	https://www.d3a.unict.it/corsi/lm-69	2 años
Università degli Studi di FERRARA	Biotecnologie agrarie per la filiera agro-alimentare - Máster	Máster	Ferrara			https://corsi.unife.it/lm-biotec-agrarie	2 años
Università degli Studi di FIRENZE	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster				http://www.scienzeetecnologieagrarie.unifi.it/	2 años
Università degli Studi di MILANO	Scienze agrarie per la sostenibilità -LM-69	Máster	Milán	x	x	https://sas.cdl.unimi.it/it	2 años / 120
Università degli Studi di Napoli Federico II	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster	Napoles			http://www.agraria.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie/	2 años
Università degli Studi di Napoli Federico II	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster	Napoles			http://www.agraria.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie/	2 años

Università degli Studi di PADOVA	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster	Legnaro	x	x	https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea-magistrale/agraria-e-medicina-veterinaria?tipo=LM&scuola=AV&ordinamento=2017&key=AG0063&cg=scienze-agrarie-forestali-e-al	2 años
Università degli Studi di FOGGIA	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster				https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie	2 años
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster				https://www.unirc.it/didattica/corsi_laurea.php?aaOffId=2024&cds=14.M	2 años
Università degli Studi del MOLISE	Scienze e tecnologie agrarie -LM-69	Máster				https://www3.unimol.it/dipartimenti/agricoltura-ambiente-e-alimenti/corso/scienze_tecnologie_agrarie_home	2 años
Università degli Studi di PALERMO	Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie -LM-69	Máster				http://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/scienzedelleproduzioniedeletecnologieagrarie2059	2 años
Università degli Studi di SALERNO	Innovazioni per le produzioni agrarie mediterranee	Máster				http://corsi.unisa.it/agraria-magistrale	2 años

“Agricoltura”

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	UBICACIÓN	ASIG. AGRO	ASIG. ER	ENLACE WEB	DURACIÓN
Università degli Studi di MILANO	Sistemi digitali in agricoltura- L-P02	Licenciatura/grado	Milano			https://agricoltura-digitale.cdl.unimi.it/it	3 años
Università degli Studi di BARI ALDO MORO	Tecniche per l'agricoltura sostenibile -L-P02	Licenciatura/grado	Bari			https://www.uniba.it/it/corsi/cdl-tecnice-agricoltura-sostenibile#chefcookie_accept_all	3 años
Università degli Studi di PERUGIA	Agricoltura Sostenibile- LM-69 (Magistrale)	Máster	Perugia			https://www.uniba.it/it/corsi/cdl-tecnice-agricoltura-sostenibile#chefcookie_accept_all	2 años
Università degli Studi di PALERMO	Agricoltura di Precisiones- LM-69 (Magistrale)	Máster	Palermo			https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/agricolturadiprecisione2293	2 años
Università degli Studi di MILANO	Agricoltura Sostenibile- LM-25	Máster	Milano			https://agricoltura-sostenibile.cdl.unimi.it/it	3 años
Università Cattolica del Sacro Cuore	Agricoltura sostenible e di precisione LM-69 (Ciencia y tecnología agraria) (Magistrale)	Máster	Milano			https://www.unicatt.it/en/programmes/graduate-degree-programmes/sustainable-and-precision-agriculture.html	2 años
Università degli Studi di FIRENZE	Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile. LM7	Máster		X	X	https://www.bio-ems.unifi.it/	2 años
Università degli Studi della TUSCIA	Gestione digitale dell'agricoltura e del territorio montano -LM-69/ LM-73	Máster	Viterbo			https://www.unitus.it/corsi/corsi-di-laurea-magistrale/gestione-digitale-dellagricoltura-e-del-territorio-montano/	2 años
Università degli Studi di BRESCIA	Tecnologie per la transizione ecologica in agricoltura - LM-69 (Magistrale)	Máster	Brescia	X	X	https://corsi.unibs.it/it/transizioneecologicaagricoltura	2 años

“Agroalimentare”

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	Columna1	UBICACIÓN	ASIG AGRO	ASIG ER	ENLACE	DURACIÓN
Università degli Studi di TORINO	Diritto Agroalimentare -L-14	Licenciatura/grado	Torino			https://www.giurisprudenzaonline.unito.it/do/home.pl/View?doc=diritto_agroalimentare_presentatione.html	3 años
Università degli Studi di PALERMO	Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare -LM-69 (Magistrale)	Máster	Palermo			https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/imprenditorialitaequalityperilsistemaagroalimentare2150/	2 años
Università degli Studi di PADOVA	Biotecnología para la ciencia de los alimentos	Máster	Padua			https://www.masterstudies.es/institutions/university-of-padova/maestria-en-ciencias-en-biotecnologia-para-la-ciencia-de-los-alimentos	2 años

“Energía”

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	UBICACIÓN	ASIG. AGRO	ASIG. ER	ENLACE WEB	DURACIÓN
Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA	Ingegneria dell'energia elettrica- I-9	Licenciatura/grado	Bologna			https://corsi.unibo.it/laurea/elettrica	3 años
Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA	Ingegneria dell'energia elettrica- I-9 (Magistrale)	Licenciatura/grado	Bologna			https://corsi.unibo.it/magistrale/elettrica	2 años
Università degli Studi di CAGLIARI	Ingegneria dell'energia elettrica per lo sviluppo sostenibile -L-9	Licenciatura/grado	Cagliari		x	https://web.unica.it/unica/it/crs_70_92_page	3 años
Università degli Studi di GENOVA	Ingegneria dell'energia -L-9	Licenciatura/grado	Genova		x	https://corsi.unige.it/corsi/11438	3 años
Università degli Studi di PADOVA	Ingegneria dell'energia -L-9	Licenciatura/grado				https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea/ingegneria?tipo=L&scuola=IN&ordinamento=2019&key=N0515&cg=ingegneria	3 años
Università degli Studi di PALERMO	Ingegneria dell'energia e delle fonti rinnovabili -L-9	Licenciatura/grado	Palermo		x	https://www.unipa.it/dipartimenti/ingegneria/cds/ingegneriadelenergiaedellefontirinnovabili2223	3 años
Università di PISA	Ingegneria dell'energia -L-9	Licenciatura/grado	Pisas		x	https://energia.ing.unipi.it/	3 años
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	Ingegneria dell'energia elettrica -L-9	Licenciatura/grado	Roma			https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2024/31811/home	3 años
Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"	Ingegneria per l'energia e l'ambiente -L-9	Licenciatura/grado	Roma		x	http://www.energetica.uniroma2.it/	3 años
Università degli Studi di UDINE	Ingegneria industriale per l'energia -L-9R	Licenciatura/grado	Udine		x	https://www.uniud.it/didattica/corsi/area-scientifica/ingegneria-architettura/laurea/ingegneria-industriale-per-energia/corso/ingegneria-industriale-per-energia	3 años
Università degli Studi di TERAMO	Diritto dell'ambiente e dell'energia -L-14	Licenciatura/grado	Teramo			https://www.unite.it/UnITE/Diritto dell Ambiente e dell Energia a L14	3 años
Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA	Ingegneria elettronica e telecomunicazioni per l'energia -LM-29	Máster	Bologna		x	https://corsi.unibo.it/magistrale/IngegneriaElettronicaTelecomunicazioniEnergia	2 años
Università degli Studi di GENOVA	Ingegneria meccanica-energia e aeronautica -LM-33	Máster	Genova		x	https://corsi.unige.it/corsi/9270	2 años
Università degli Studi di Napoli Federico II	Ingegneria meccanica per l'energia e l'ambiente -LM-33	Máster			x	http://meccanica.dii.unina.it/it/	2 años
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"	Ingegneria dell'energia elettrica -LM-28	Máster	Roma		x	https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2024/31827/home	2 años
Università degli Studi di TRIESTE	Ingegneria dell'energia elettrica e dei sistemi -LM-28	Máster	Trieste		x	https://corsi.units.it/in19/descrizione-corso	2 años
Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	Ingegneria per la gestione sostenibile dell'ambiente e dell'energia -LM-30/LM-35	Máster	Reggio Calabria		x	https://www.unirc.it/didattica/corsi_laurea.php?aaOffId=2024&cds=LMB30GEN	2 años
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	Ingegneria per l'energia e l'ambiente -LM30/LM-35	Máster	Aversa			https://www.ingegneria.unicampania.it/didattica/corsi-dj-studio/magistrale-in-ingegneria-per-l-energia-e-l-ambiente	2 años
Università degli studi ROMA TRE	Politiche per la sicurezza globale: ambiente, energia e conflitti- LM-52	Máster				https://scienzepolitiche.uniroma3.it/didattica/offerta-formativa/	2 años
Università IUAV di VENEZIA	Ingeniería de energías renovables en medio costero -LM-35R	Máster				https://www.iuav.it/it/didattica/lauree-magistrali/Renewable-Energy-Engineering-in-Coastal-Environment	2 años

“Otros”

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACION	TITULACIÓN	UBICACIÓN	ASIG. AGRO	ASIG. ER	ENLACE WEB	DURACIÓN
Università degli Studi di Milano (colaboración Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio)	Doble grado en Crop Science (Ciencias agrícolas y alimentarias)	Licenciatura/grado	Milán			https://www.unimi.it/en/education/faculties-and-schools/agricultural-and-food-sciences	
Università degli Studi di BARI ALDO MORO	Sistema terrestre y cambios globales- L-34R	Licenciatura/grado				http://www.scienzegeologiche.uniba.it/77-presentazione-corsi/	3 años
Università degli Studi di CAGLIARI	Preservación y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente	Licenciatura/grado				https://unica.it/unica/it/crs_60_74_page	2 años
Università degli Studi di CATANIA	Ciencias ambientales y naturales -L-32	Licenciatura/grado				http://www.dipbiogeo.unict.it/corsi/l-32	3 años
Università degli Studi di TRIESTE	Ciencia y tecnología para el medio ambiente y la naturaleza -L-32	Licenciatura/grado				https://www.biologia.units.it/corsi/5/Laurea-in-Scienze-e-Tecnologie-per-lambiente-e-la-natura	3 años
Politecnico di Milano	Máster en Ingeniería Agrícola	Máster	Cremona		¿?	https://www.masterstudies.es/institutions/pdm/maestria-en-ingenieria-agricola	
Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA	Ciencia y tecnologías para la sostenibilidad ambiental -LM-75	Máster	Ravena		x	http://corsi.unibo.it/Magistrale/AnalisiGestioneAmbiente	2 años
Università degli Studi di SASSARI	Gestión de la tierra y el medio ambiente -LM-75	Máster				https://www.dcf.uniss.it/it/didattica/corsi-di-studio/gestione-ambiente-e-territorio	2 años
Università degli Studi di PAVIA	Geociencias para el desarrollo sostenible -LM-74	Máster				https://geosciencesostenibili.cdl.unipv.it/it https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-scientifica/agraria/laurea-magistrale/scienze-tecnologie-sostenibili-ambiente	2 años
Università degli Studi di UDINE	Ciencias y tecnologías sostenibles para el medio ambiente -LM-75	Máster				https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-scientifica/agraria/laurea-magistrale/scienze-tecnologie-sostenibili-ambiente	2 años

3.6. Países Bajos

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	Columna1	UBICACIÓN	ASIG. AGRO	ASIG. ER	ENLACE WEB	DURACIÓN	IDIOMA
Universidad de Ámsterdam (UvA)	Estudios del Planeta del Futuro	Licenciatura	Ámsterdam- Parque de las ciencias y Roeterseiland			https://www.uva.nl/programmas/bachelors/future-planet-studies/future-planet-studies.html?origin=QM8V0lIERF2uFhPGbux%2F2g	180CE, 36 mes	Holandés
Universidad de Ámsterdam (UvA)	Ciencia, tecnología e innovación	Licenciatura	Ámsterdam- Parque de las Ciencias.		x	https://www.uva.nl/programmas/bachelors/science-technology-and-innovation/science-technology-and-innovation.html?origin=QM8V0lIERF2uFhPGbux%2F2g		Holandés
Universidad de Leiden	Tierra, energía y sostenibilidad	Licenciatura				https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/liberal-arts--sciences-global-challenges/earth-energy-and-sustainability-bsc	3 años	
Universidad de Wageningen (Wageningen University & Research)	Licenciatura en Ciencias Animales	Licenciatura		x		https://www.wur.nl/en/education-programmes/bachelor/bsc-programmes/bachelors-animal-sciences.htm		Inglés
Universidad de Wageningen (Wageningen University & Research)	Licenciatura en agrotecnología	Licenciatura		x	x	https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/bachelor/bsc-opleidingen/bsc-agrotechnologie.htm		Holandés
Universidad de Utrecht	Ciencia de la Sostenibilidad Global	Licenciatura	Utrecht			https://www.uu.nl/bachelors/global-sustainability-science	3 años	Inglés
Hogeschool Inholland	Horticultura y agroindustria	Grado	Delft	x		https://www.inholland.nl/opleidingen/tuinbouw-agribusiness-volgtijd/	4 años	Holandés
Hogeschool Inholland	Animales en la sociedad sostenible (ganadería)	Grado	Delft	x		https://www.inholland.nl/opleidingen/dier-in-de-duurzame-samenleving-volgtijd/	4 años	Holandés
Hogeschool Avans	La transición energética en la práctica (estudios a tiempo parcial)	Curso de nive Breda			x	https://www.avans.nl/studeren/opleidingen/energietransitie-in-de-praktijk/deeltijd	20 semanas	
Hogeschool Hanze	Energía y electrónica de potencia	Grado	Groninga			https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/bachelor/energy-and-power-electronics	240ECTS	inglés
Universidad de Ámsterdam (UvA)	Ciencias biológicas: ciencias de la vida verde	Máster	Parque de las C x			https://www.uva.nl/en/programmes/masters/biological-sciences-green-life-sciences/green-life-sciences.html?origin=5BOaRAofTICccATraIp2XA	120ECTS, 24 m	Inglés
Universidad Técnica de Delft (TU Delft)	Máster europeo en energía eólica	Máster	Delft		x	https://www.tudelft.nl/en/ewem	120ECTS, 2 años	
Universidad Técnica de Delft (TU Delft)	Maestría en Tecnología de energía sostenible	Máster	Delft		x	https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/set/msc-sustainable-energy-technology	120ECTS, 24 m	Inglés
Universidad Técnica de Delft (TU Delft)	Ingeniería de energía eléctrica	Máster	Delft		x	https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/ee/msc-electrical-engineering/track-electrical-power-engineering	120ECTS	Inglés
Universidad Técnica de Delft (TU Delft)	Maestría en Energía, flujo y tecnología de procesos	Máster	Delft			https://www.student.tu/e/education/programmes/masters/ime/msc-mechanical-engineering/track-overview/track-energy-flow-process-technology	120ECTS	Inglés
Universidad de Twente	Maestría en gestión ambiental y energética	Máster	Leeuwarden			https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/environmental-energy-management/#career-perspectives	1 año	Inglés

Universidad de Wageningen (Wageningen University & Research)	Máster europeo en Agroecología (doble titulación)	Máster		x	https://www.wur.nl/en/education-programmes/master/msc-programmes/msc-agroecology-european-master.htm		
Universidad de Wageningen (Wageningen University & Research)	Máster Europeo en Ganadería y Genética (doble titulación)	Máster		x	https://www.wur.nl/en/education-programmes/master/msc-programmes/animal-breeding-and-genetics.htm		
Universidad de Wageningen (Wageningen University & Research)	Maestría en Ciencias Animales	Máster		x	https://www.wur.nl/en/education-programmes/master/msc-programmes/msc-animal-sciences.htm		
Hogeschool Avans	Materiales y Transición Energética, maestría	Máster	Breda	x	https://www.avans.nl/studeren/opleidingen/materials-energy-transition-master/volgtijd	2 años	Inglés
Hogeschool Hanze	Energía para la sociedad, maestría	Máster	Groninga	x	https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/master/energy-for-society	90ECTS/3 sem	inglés
Hogeschool Hanze	Energía renovable, maestría	Máster	Groninga	x	https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/master/renewable-energy	90ECTS	inglés
Hogeschool Hanze	Gestión sostenible del sistema energético, maestría	Máster	Groninga	x	https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/master/sustainable-energy-system-management	90ECTS	Inglés

3.7. Polonia

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	UBICACIÓN	ASIG. AGRO	ASIG. ER	ENLACE WEB	DURACIÓN	IDIOMA
Universidad Jaguelónica (Uniwersytet Jagielloński) – Cracovia	Ciencias de la Tierra en un mundo cambiante.	1º ciclo - Licenciatura	Cracovia			https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wgiz/earth.scie.chan.wor/	3 años	Inglés
Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) – Varsovia	Ingeniería energética	1º ciclo	Varsovia			https://www.pw.edu.pl/studia/studia-i-stopnia/energetyka	7 semestres	Polaco
Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) – Varsovia	Ingeniería energética	1º ciclo	Varsovia			https://www.pw.edu.pl/studia/studia-i-stopnia/energetyka-power-engineering	7 semestres	Inglés
Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) – Varsovia	Ingeniería Ambiental	1º ciclo	Varsovia			https://www.pw.edu.pl/studia/studia-i-stopnia/inzynieria-srodowiska-environmental-engineering	8 semestres	Inglés
Universidad de Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) – Wrocław	Gestión del medio natural	1º grado	Breslavia			https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/zarzadzanie-srodowiskiem-przyrodniczym-i-stopnia-stacjonarne/		Polaco
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Poznań	Gestión ambiental	1º ciclo- licenciatura	Poznan			https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie-srodowiskiem-412	3 años	Polaco
(Uniwersytet Gdański) – Gdańsk	Protección de los recursos naturales	1º grado	Gdansk			https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/ochrona_zasobow_przyrodniczych-stacjonarne-i-stopnia		Polaco
Universidad de Tecnología de Gdańsk (Politechnika Gdańska) – Gdańsk	Ingeniería energética	1º ciclo	Gdansk		x	https://og.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-obywatele-polscy/studia-i-stopnia/wykaz-kierunkow/energetyka		Polaco
Universidad de Tecnología de Gdańsk (Politechnika Gdańska) – Gdańsk	Ingeniería de materias primas y recuperación de energía	1º ciclo	Gdansk			https://pg.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-obywatele-polscy/studia-i-stopnia/wykaz-kierunkow/inzynieria-odzysku-surowcow-i-energii		Polaco
Universidad de Gdańsk (Uniwersytet Gdański) – Gdańsk	Protección ambiental.	1º grado	Gdansk			https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/ochrona_srodowiska-stacjonarne-i-stopnia		Polaco
Universidad de Ciencia y Tecnología AGH (Akademia Górnictwo-Hutnicza) – Cracovia	Fuentes de energía ecológicas (GGIOS)	1º grado			x	https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/ekologiczne-zrodla-energii/	7 semestres	
Universidad de Ciencia y Tecnología AGH (Akademia Górnictwo-Hutnicza) – Cracovia	Energía (EIP)	1º grado	Kraków		x	https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energetyka/	7 semestres	
Universidad de Ciencia y Tecnología AGH (Akademia Górnictwo-Hutnicza) – Cracovia	Energías Renovables y Gestión Energética (EIP)	1º grado	Kraków		x	https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energetyka-odnawialna-i-zarzadzanie-energia/		
Universidad de Szczecin (Uniwersytet Szczeciński) –	Gestión de fuentes de energía renovables.	1º grado	Cukrowa		x	https://kandydaci.usz.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-odnawialnymi-zrodami-energii/	180ECTS	Polaco
Universidad de Szczecin (Uniwersytet Szczeciński) – Szczecin	Explotación de recursos naturales-estudios de ingeniería	1º grado			x	https://kandydaci.usz.edu.pl/kierunki/eksploracja-zasobow-naturalnych/	180ECTS	Polaco

Universidad de Opole (Uniwersytet Opolski) – Opole	Agroecología	1º grado	Opole	x	https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2024-2025/programme/6-PRK-AE-SJ35/?from=field-AE&_gl=1*14r7b0*_up*MO_*_ga*NDkxMzY1Nzgz3lE3MzA4MDYvND0_*_ga_230IwDILSK*MTczMDgwNi0My4xLjAuMTczMDgwNi0My4wLjAuMA..	3,5 años	Polaco
Lódź (Politechnika Łódzka) – Lódź	Ingeniería energética	1º grado	Lódź	x	https://rekrutacja.p.lodz.pl/kierunek/i-stopien-energetyka	7 semestres	Polaco
Universidad de Varsovia (Uniwersytet Warszawski) – Varsovia	Maestría en Sistemas Alimentarios	2º ciclo- Máster	Varsovia		https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/JS_2024/programme/S2-MFS/?from=registration:JS_2024_/https://wz.uw.edu.pl/en/homepage/	2 años	Inglés
Universidad de Varsovia (Uniwersytet Warszawski) – Varsovia	Política climática y gestión de la protección ambiental y transformación energética a nivel local	2º ciclo- Programa de	Varsovia		https://wz.uw.edu.pl/en/postgraduate-programmes/climate-policy-and-local-governance-for-environmental-protection-and-energy-transition/		
Universidad de Varsovia (Uniwersytet Warszawski) – Varsovia	Desarrollo sostenible	2º ciclo- Máster	Varsovia		https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-SD/?from=field:P_SD	2 años	Inglés
Universidad de Varsovia (Uniwersytet Warszawski) – Varsovia	Derecho de la Energía y el Clima de la UE	2º ciclo- Máster	Varsovia		https://irk.uw.edu.pl/en-gb/offer/PELNE2024/programme/S2-EUECL/?from=field:P_EUECL	2 años	Inglés
Universidad Jaguelónica (Uniwersytet Jagielloński) – Cracovia	Gestión de recursos naturales	2º ciclo- Máster	Cracovia		https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wb/zaradz.zaso.przy	2 años	Polaco
Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) – Varsovia	Ingeniería energética	2º ciclo	Varsovia		https://www.pw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia/energetyka	3 semestres	Polaco
Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) – Varsovia	Energía (Ingeniería energética)	maestría en ciencias en ingeniería	Varsovia		https://www.pw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia/energetyka-power-engineering	3 ó 4 semestres	
Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) – Varsovia	Ingeniería ambiental	2º ciclo,	Varsovia		https://www.pw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia/inzynieria-srodowiska	3 semestres	Polaco
Universidad de Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) – Wrocław	Transformación energética y climática. Ley de fuentes de energía renovables	2º ciclo- Posgrado.	Breslavia		https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/transformacja-energetyczna-klimatyczna-prawo-odnawialnych-zrodel-energii-studia-podyplomowe/#topis	1 año/2 semestres	Polaco
Universidad de Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) – Wrocław	Gestión del medio natural "Eco experiencia"	2º ciclo- Posgrado.	Breslavia		https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/zarzadzania-srodowiskiem-przyrodniczym-ekoznawca-studia-podyplomowe/	3 semestres	Polaco
Universidad de Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) – Wrocław	Gestión del medio natural	2º ciclo	Breslavia		https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/zarzadzanie-srodowiskiem-przyrodniczym-ii-stopnia-stacjonarne/		Polaco
Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Poznań	Gestión ambiental	2º ciclo- Máster	Poznan		https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie-srodowiskiem_413	2 años	Polaco
Universidad de Gdańsk (Uniwersytet Gdański) – Gdańsk	Protección ambiental.	2º grado	Gdansk		https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/ochrona_srodowiska-stacjonarne-ii-stopnia		Polaco
Universidad de Łódź (Uniwersytet Łódzki) – Łódź	Ecología avanzada	2º grado	Łódź		https://wizytowkabiol.uni.lodz.pl/		Polaco

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la Integración del Sector Agropecuario

Co-funded by the European Union

Universidad de Ciencia y Tecnología AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Cracovia	Ingeniería energética y ambiental (EIP)	2º grado	Kraków		https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energy-and-environmental-engineering/	4 semestres	Polaco
Universidad de Ciencia y Tecnología AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Cracovia	Energía del Hidrógeno (EIP)	2º grado	Kraków	x	https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energetyka-wodorowa/	3 semestres	Polaco
Universidad de Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski) – Rzeszów	Fuentes de energía renovables y gestión de residuos	1º y 2º ciclo	Rzeszów	x	https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/oferta-edukacyjna-ur/studia-i-kierunki/odnawialne-zrodla-energii-i-gospodarka-odpadami		
Universidad de Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski) – Rzeszów	Agricultura	1º y 2º ciclo	Rzeszów	x	https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/oferta-edukacyjna-ur/studia-i-kierunki/rolnictwo		
Universidad de Economía y Humanidades (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Varsovia	Eficiencia energética y ambiental.	2º grado			https://vizja.pl/en/oferta/?kierunek=energy-studies	2 años	Inglés y polaco

Universidad de Valladolid

UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

3.8. Portugal

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN TITULACIÓN	TITULACIÓN	APROBACIÓN PLAN	UBICACIÓN	ASIG AGRO	ASIG ER	ENLACE WEB	DURACIÓN	IDIOMA
Instituto Politécnico de Castelo Branco-Escola Superior Agrária de Castelo Branco	Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental/ Doctorado en sostenibilidad agroalimentaria y ambiental	Doutoramento-3º ciclo						180ECTS	
Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior Agrária de Coimbra	Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental	Doutoramento-3º ciclo						180ECTS	
Instituto Politécnico de Viseu-Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Viseu	Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental	Doutoramento-3º ciclo						180ECTS	
Instituto Politécnico de Viseu-Escola Superior Agrária de Viseu	Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental	Doutoramento-3º ciclo						180ECTS	
Politécnico de Santarém	Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental	Doutoramento-3º ciclo							
Universidade de Lisboa.	Innovación agrícola en las cadenas alimentarias tropicales	Doctorado					https://www.ulisboa.pt/curso/doutoramento/inovacao-agricola-em-cadeias-alimentares-tropicais	240ECTS	Portugués
Universidade do Porto (UP) - Facultad de ciencias	Doctorado en Ciencias Agrícolas	Doctorado	mar-23	Oporto			https://www.up.pt/portal/pt/estudar/doutoramentos/oferta-formativa/fcup/1033/	180ECTS	Portugués
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Tecnologías de agricultura de precisión	3ºciclo-Maestro		Lisboa	x		https://guia.unl.pt/en/2024/fct/program/1019#gen	120ECTS	
Universidade de Coimbra (UC)	Doctorado en Sistemas sostenibles de energía	3º ciclo-doctorado		Coimbra			https://apps.uc.pt/courses/PT/course/6101	240ECTS	Portugués
Universidade de Aveiro (UA)	Programa de doctorado en sistemas energéticos y cambio climático	Doctorado		Aveiro			https://www.ua.pt/pt/curso/308	3 años	
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Bioenergía.	3ºciclo-Doctorado		Lisboa			https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/937#gen-eral-characterization	300ECTS	
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Tecnologías agroindustriales	3ºciclo-Doctorado		Lisboa			https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/977#gen-eral-characterization	180ECTS	
Universidade de Évora (UÉ)	Agronegocios y sostenibilidad	Doctorado		Évora	x		https://www.uevora.pt/estudar/cursos/doutoramentos?cod=PA38	180ECTS	Español, portugués
Universidade de Lisboa (ULisboa)	Ingeniería energética y ambiental	Grado	oct-20	Lisboa		x	https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-da-energia-e-ambiente	180ECTS	Portugués
Universidade de Lisboa (Instituto Superior de Agronomía)	Ingeniería Agrícola	Grado	mar-11	Lisboa	x		https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-agronomica	180ECTS	Portugués
Universidade de Lisboa (Instituto Superior de Agronomía)	Ingeniería de los Alimentos	Grado	jun-06	Lisboa	x		https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-alimentar	180ECTS	Portugués
Universidade de Lisboa (Instituto Superior de Agronomía)	Ingeniería forestal y de los recursos naturales	Grado	mar-11	Lisboa	x		https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-florestal-e-dos-recursos-naturais	180ECTS	Portugués
Universidade de Lisboa (Instituto Técnico Superior)	Ingeniería de recursos mineros y energéticos	Grado	mar-11	Lisboa		x	https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-de-minas-e-recursos-energeticos	180ECTS	Portugués
Universidade do Porto (UP) - Facultad de ciencias	Licenciatura en Ingeniería Agrícola	Grado		Oporto	x		https://www.up.pt/portal/pt/estudar/licenciaturas-a-mestrados-integrados/oferta-formativa/fcup/20141/	180ECTS	Portugués
Universidade de Aveiro (UA)	Grado en Ingeniería Ambiental	Grado		Aveiro			https://www.ua.pt/pt/curso/484educativa/Cursos-Conferentes-a-Grau/	3 años	Portugués
Universidade do Minho (UM)	Grado en Ciencias Ambientales	Grado		Braga		x	https://www.um.pt/pt/estudar/curso/5007&catid=15	180ECTS	Portugués
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Tecnología agroindustrial	Grado		Lisboa			https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1173#gen-eral-characterization	180ECTS	Portugués

Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Ingeniería Ambiental	Grado	Lisboa		https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1052#general-characterization	180ECTS	Portugués
Universidade dos Açores (UAC)	Licenciatura en Ciencias Agrarias	1ºciclo	mar-11	x	https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4324&l=PT&a=2024/2025&f=FCAA	180ECTS	Portugués
Universidade da Beira Interior (UBI)	Bioingeniería	Grado	nov-13 Covilha		https://www.ubi.pt/en/course/915	180ECTS	
Universidade de Évora (UÉ)	Agronomía	Grado	Évora	x	https://www.uevora.pt/estudar/cursos/licenciaturas?cod=9003	180ECTS	Portugués
Universidade de Évora (UÉ)	Ingeniería de Energías renovables	Grado	Évora	x	https://www.uevora.pt/estudar/cursos/licenciaturas?cod=9910	180ECTS	Portugués
Escola Superior Agrária de Coimbra-Instituto Politécnico de Coimbra	Agricultura Biológica	1º ciclo-grado	sep-16 Coimbra			180ECTS	
Escola Superior de Agricultura-Instituto Politécnico de Beja	Agronomía	1ºciclo-licenciatur	sep-16 Beja		https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cur-sos/72		
Escola Superior de Biociencias de Elvas-Instituto Politécnico de Portalegre	Agronomía	1ºciclo-licenciatur	may-22 Elvas		https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cur-sos/73	180ECTS	
Escola Superior de Agricultura-Instituto Politécnico de Viana do Castelo	Agronomía	1ºciclo-licenciatur	jun-14 Mosteiro		https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cur-sos/74	180ECTS	
Universidade do Algarve- Facultad de Ciencia y Tecnología	Agronomía	1ºciclo-licenciatur	jun-20 Faro		https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cur-sos/76	180ECTS	
Escola Superior Agrária de Viseu-Instituto Politécnico de Viseu	Ciencia y tecnología animal	1ºciclo-grado	mar-14 Viseu		https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cur-sos/636	180ECTS	
Universidade do Porto (UP) - Facultad de ciencias	Maestría en Ingeniería agrícola	Maestría	abr-23 Oporto	x	https://www.up.pt/portal/pt/estudar/mestrados/oferta-formativa/fcup/923/	120ECTS	Portugués
Universidade do Porto (UP) - Facultad de ciencias	Maestría en Tecnología y Ciencia de los Alimentos	Maestría	may-22 Oporto		https://www.up.pt/portal/pt/estudar/mestrados/oferta-formativa/fcup/5881/	120ECTS	Portugués
Universidade de Lisboa. Instituto Politécnico de Santarém-Escola Superior Agrária de Santarém	Ingeniería energética y ambiental Agricultura Biológica	Máster Maestría	oct-20 Lisboa	x	https://www.ulisboa.pt/curso/mestrado/engenharia-da-energia-e-ambiente	2 cursos	Portugués
Universidade do Coimbra (UC)	Máster internacional en ecología aplicada	2º ciclo-Maestría en Especialización	ava Coimbra		https://apps.uc.pt/courses/PT/course/7841	120ECTS	Inglés
Universidade do Coimbra (UC)	Máster en Energía para la Sostenibilidad	2º ciclo-Maestría en Especialización	ava Coimbra	x	https://apps.uc.pt/courses/PT/course/467	90ECTS	ingles y portu
Universidade de Aveiro (UA)	Maestría en Ingeniería Ambiental	2ºciclo-Maestría	Aveiro	x	https://www.ua.pt/pt/curso/498	2 años	inglés y portu
Universidade de Aveiro (UA)	Maestría en Sistemas Energéticos Sostenibles	2ºciclo-Maestría	Aveiro	x	https://www.ua.pt/pt/curso/92 https://www.uminho.pt/PT/ensino/terra-educativa/Cursos-Conferentes-a-Grau/ layouts/15/UMinho.PortailUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=4865&catId=15	2 años (4sem inglés y portu)	
Universidade do Minho (UM)	Ciencias y Tecnologías Ambientales (Maestría)	Maestría	Braga	x		120ECTS	Portugués
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Bioenergía y tecnologías sostenibles	2ºciclo-Máster	Lisboa	x	https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1124#general-characterization	120ECTS	
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Ingeniería de Energías renovables	2ºciclo-Máster universitario	Lisboa	x	https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/965	120ECTS	
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Ingeniería Ambiental	2ºciclo-Máster universitario	Lisboa		https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1066#general-characterization	120ECTS	
Universidade Nova de Lisboa (NOVA)	Tecnologías de producción y transformación agroindustrial	2ºciclo-Máster universitario	Lisboa		https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/920#general-characterization	120ECTS	

Universidade da Madeira (UMa) - Escola Superior de Tecnologías y Gestión	Maestría en Agricultura orgánica y desarrollo rural	2ºciclo-Maestría	jul-23 Madeira	x	https://www.uma.pt/ensino/2o-ciclo/mestrado-em	2 años	
Universidade dos Açores (UAC)	Postgrado en Agronomía.	2º ciclo-Maestría		x	https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4562&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA	60ECTS	Portugués
Universidade dos Açores (UAC)	Máster en Ingeniería Agronómica	2ºciclo-Máster	Campus: Angra	x	https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4114&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA	120ECTS	Portugués
Universidade dos Açores (UAC)	Máster en Ciencia Animal	2ºciclo-Máster	Campus: Angra	x	https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4330&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA	120ECTS	Portugués
Universidade dos Açores (UAC)	Máster en agricultura orgánica y desarrollo rural	2ºciclo-Máster	Campus: Angra	x	https://uac.pt/ensino/curso.php?id=5422&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA	120ECTS	
Universidade Católica Portuguesa (UCP)	Máster Europeo en Ingeniería, Tecnología y Negocios de Sistemas Alimentarios sostenibles (BIFtec-FOOD4S)	2ºciclo-Máster		x	https://esb.ucp.pt/en/european-master-science-food-science-technology-and-business-biftec-0	120ECTS	Inglés
Universidade Católica Portuguesa (UCP)	Máster en Ingeniería de Alimentos	2ºciclo-Máster	Oporto		https://esb.ucp.pt/en/masters/masters-food-engineering	120ECTS	Inglés.
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)	Estudios sociales del medio ambiente y sostenibilidad	2ºciclo-Máster	Lisboa		https://www.iscte-iul.pt/curso/codigo/0424/mestrado-estudos-sociais-ambiente-sustentabilidade	120ECTS	Portugués
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)	MBA en Gestión Sostenible	Diploma MBA/Acceso directo al Máster	Lisboa		https://execed.iscte-iul.pt/mba-in-sustainable-management	12 meses	Portugués
Universidade da Beira Interior (UBI)	Bioingeniería	2ºciclo-Máster	dic-19 Covilha		https://www.ubi.pt/Curso/970	120ECTS	
Universidade de Évora (UÉ)	Ingeniería Agrícola	Maestría	Évora	x	https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=9520	120ECTS	Portugués
Universidade de Évora (UÉ)	Ingeniería Agrícola (Sao Tomé y Príncipe)	Maestría		x	https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=95201	120ECTS	Portugués
Universidade de Évora (UÉ)	Ingeniería de energía solar	Maestría	Évora	x	https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=M628	90ECTS	inglés y portu
Universidade de Évora (UÉ)	Tecnologías de agricultura de precisión	Maestría	Évora	x	https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=MA17	120ECTS	Portugués
Universidade de Évora (UÉ)	Ciencias agrícolas y ambientales	Doctorado	Évora		https://www.uevora.pt/estudar/cursos/doutoramentos?cod=PA22	240ECTS	inglés y portu

3.9. Suecia

UNIVERSIDAD	DENOMINACIÓN	TITULACIÓN	UBICACIÓN	ASIG AGRO	ASIG ER	ENLACE WEB	DURACIÓN/ETCS	IDIOMA
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Licenciatura en Transición Energética-Sostenibilidad y Liderazgo	1º ciclo Grado	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/bachelors-programme-energy-transition-sustainability-and-leadership	180ECTS	
Universidad de Gävle (Högskolan i Gävle)	Ingeniería de Sistemas energéticos Programa de Máster en Tecnología de Baterías y Almacenamiento de Energía	1º ciclo Grado de Licenciado en Ciencias de	Gävle			https://www.hig.se/engelska/university-of-gavle/study/intresseomraden-och-program/engineering/study-programme-in-energy-systems-engineering-180-cr	180ECTS	Sueco
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Máster en Química-Química para energías renovables	Máster	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-chemistry-chemistry-for-renewable-energy	120ECTS	Inglés
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Programa de Maestría en Ciencias de la Tierra- Geología	Maestría	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-earth-science-geology	120ECTS	
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Programa de Máster en Producción de electricidad renovable	Maestría	Uppsala		x	https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-renewable-electricity-production	120ECTS	
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Programa de Maestría en Desarrollo Sostenible	Maestría	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-sustainable-development	120ECTS	Inglés
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Programa de Maestría en Gestión Sostenible	Maestría	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-sustainable-management	60ECTS	
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Programa de Maestría en Gestión sostenible e innovadora de recursos naturales- SINReM	Maestría	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-sustainable-and-innovative-natural-resource-management-sinrem	120ECTS	
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Máster en Gestión de proyectos eólicos	Máster	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-wind-power-project-management-120	120ECTS	
Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)	Máster en Gestión de proyectos eólicos	Máster	Uppsala			https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-wind-power-project-management-60	60ECTS	
Universidad Técnica de Chalmers (Chalmers tekniska högskola)	Maestría en Ecología industrial	Máster	Johanneberg		x	https://www.chalmers.se/en/education/find-masters-programme/industrial-ecology-msc/	120ECTS	Inglés
Universidad Técnica de Chalmers (Chalmers tekniska högskola)	Sistemas de energía sostenible, Maestría	Máster	Johanneberg		x	https://www.chalmers.se/en/education/find-masters-programme/sustainable-energy-systems-msc/	120ECTS	Inglés
Universidad de Lund (Lunds universitet)	Ingeniería en Energía sostenible- Programa de Maestría	Máster	Lund		x	https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAHET	120ECTS	
Universidad de Lund (Lunds universitet)	la sostenibilidad: programa de maestría en ciencias medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo global, programa de maestría	Máster	Lund			https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SAEFS	120ECTS	
Universidad de Estocolmo (Södertörns högskola)	Programa de maestría en ciencias ambientales aplicadas: servicios ecosistemáticos y gestión de	Máster	Huddinge			https://www.su.se/program-kurser/program/avancerad/environment-sustainability-and-global-development-master-programme/whats-included	120ECTS	
Universidad de Halmstad (Högskolan i Halmstad)	Programa de maestría en energía y Gestión para el desarrollo sostenible	Máster	Halmstad			https://www.hh.se/utbildningar/program/magisterprogram-i-tillampad-miljoetenskap-ekosystemtjanster-och-naturresurshantering.html	60ECTS	
Universidad de Malmö (Malmö universitet)	Liderazgo para la sostenibilidad, programa de maestría	Maestría	Malmö			https://mau.se/en/study-education/programme/salsu/	60ECTS	Sueco
Universidad de Linnaeus (Linnéuniversitetet)	Programa de maestría en energía y Gestión para el desarrollo sostenible	Máster	Växjö			https://lnu.se/en/programme/energy-and-management-for-sustainable-development-master-programme/vaxjo-international-autumn/	120ECTS	Inglés

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

Co-funded by
the European Union

Universidad de Linnaeus (Linnéuniversitetet)	Programa de Maestría en silvicultura para el desarrollo verde y sostenible	Maestría	Växjö		https://lnu.se/en/programme/forestry-for-green-sustainable-development-master-programme/vaxjo-international-autumn/	120ECTS	Inglés
Universidad de Linnaeus (Linnéuniversitetet)	Programa de Maestría en Sistemas de Energía Eléctrica Renovable	Maestría	Växjö		https://lnu.se/en/programme/renewable-electric-power-systems-master-programme/vaxjo-international-autumn/	120ECTS	Inglés
Universidad de Linnaeus (Linnéuniversitetet)	Maestría en Tecnologías y Sistemas energéticos sostenibles	Maestría	Växjö		https://lnu.se/en/programme/sustainable-energy-technologies-and-systems-master-program/vaxjo-international-autumn/	120ECTS	Inglés
Universidad de Dalarna (Högskolan Dalarna)	Programa de Máster en Ingeniería de Energía Solar	Maestría		x	https://www.du.se/en/study-at-du/programmes-courses-and-course-packages/programmes/master-programme-in-solar-energy-engineering/	120ECTS	
Universidad de Borås (Högskolan i Borås)	Ingeniería energética			Boras	https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/program/energiingenior/		Inglés
Universidad de Växjö (Växjö universitet)	Energía y Medio Ambiente, ingeniero universitario.	Grado	Växjö		https://lnu.se/program/energi-och-miljo-hogskoleingenior/vaxjo-ht/2024/	180ECTS	Sueco

Universidad de Valladolid

UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

4. TITULACIONES DE MAYOR INTERÉS PARA EL PROYECTO RES-SIAS

Se pretende recoger información relevante sobre asignaturas, certificaciones, programas de grado y máster, relacionados con los objetivos del proyecto RES-SIAS de las titulaciones que resultan de mayor interés para el proyecto.

4.1. Bélgica

Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)	LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, ESPECIALIZACIÓN BIOENERGÍA
Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)	Facultad de Ciencias, Escuela Politécnica de Bruselas. Campus Llanura/Solbosch. UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES https://www.ulb.be/fr/programme/ba-irbi-1#presentation
Descripción del hallazgo: (en relación con la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)	La titulación es de interés para el proyecto en cuanto entre las asignaturas obligatorias figuran: "Agricultura y agroecología", y, "Sistemas energéticos: principios básicos y tecnologías sostenibles".
Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)	Duración teórica de la formación de 3 años.
Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)	El bioingeniero y la bioingeniera, ingeniero de los seres vivos y de su entorno, ocupa un lugar destacado en la sociedad contemporánea donde la conciencia actual sobre cuestiones como el desarrollo sostenible, los recursos naturales, el cambio climático, los OGM, la seguridad alimentaria e incluso la ética de las intervenciones, abre un vasto campo de acción. La formación multidisciplinar en bioingeniería permite a los estudiantes desarrollar su versatilidad y creatividad para ser operativos en los diversos campos de la profesión de la ingeniería - creación, diseño, producción, optimización - así como en las ciencias biológicas, agronómicas y ambientales.
Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)	En ULB, la Escuela de Bioingeniería está afiliada tanto a la Facultad de Ciencias como a la Escuela Politécnica de Bruselas. Esta doble afiliación garantiza una educación multidisciplinaria que permitirá a los estudiantes explorar las

| <p>Co-funded by
the European Union</p> |
|--|---|--|
| | <p>diversas disciplinas de la ciencia en general y la ciencia de la ingeniería en particular.</p> <p>Se da un gran lugar al aprendizaje a través de proyectos, realizados en equipo, con el asesoramiento de un tutor.</p> <p>Además, además de la asistencia de profesores y asistentes responsables de un tema, cada estudiante se beneficiará del apoyo de una unidad de orientación especializada en la disciplina en cuestión. Finalmente, se puede desarrollar una estadía en el extranjero, con un programa adaptado al perfil del estudiante, se puede desarrollar durante su MA.</p> <p>El bioingeniero y bioingeniera se capacitará en ULB con los beneficios de un entorno Inter facultado único, en una universidad multidisciplinaria, en la capital de Europa, cerca de las instituciones europeas. La combinación de enseñanza de la Facultad de Ciencias y la École Polytechnique de Bruxelles es un activo importante para fortalecer la naturaleza versátil de la capacitación.</p> <p>A lo largo del año, el estudiante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizará proyectos en equipo, beneficiándose del asesoramiento de un tutor. • Recibirán ayuda de sus profesores y auxiliares responsables de una asignatura, y apoyo de una unidad de orientación especializada en una disciplina concreta. | |
| <p>Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Un laboratorio específico y práctico para la mayoría de las lecciones, - bibliotecas de los distintos departamentos, - bibliotecas centrales de la universidad y, en particular, la biblioteca de ciencia y tecnología, - salas de informática. | |

4.2. Francia

Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)	MAESTRÍA EN BIOLOGÍA Y AGROCIENCIAS
Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)	Campus de Mont-Saint-Aignan. (Monte Saint-Aignan). UNIVERSITÉ DE ROUEN. https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-lmd-XB/master-biologie-agrosciences-L56S0CF6/master-biologie-agrosciences-ecoproduction-biotechnologies-vegetales-et-biovalorisation-L56S0CHL.html
Descripción del hallazgo: (en relación con la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)	La titulación resulta de interés dado que durante el 2º año entre los contenidos de la asignatura “UE2 Bioestimulantes, Agro recursos y Transformaciones (BAT)” se incluyen los Biocombustibles. Y durante el primer curso asignaturas como “Producción de plantas”, “Relaciones plantas-medio ambiente”.
Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)	Duración: 2 cursos académicos (120 ECTS)
Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)	Adquisición de habilidades relacionadas con enfoques en fisiología, ecofisiología/agronomía, biotecnologías vegetales y biovalorización de agro-recursos vegetales. Adquisición de habilidades para analizar los mecanismos moleculares y celulares asociados con la respuesta de las plantas a estreses bióticos y ambientales, así como métodos y herramientas para diagnosticar el estado nutricional o la salud de un cultivo.
Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)	El Máster ECOBIOVALO proporciona conocimientos teóricos y prácticos en dos áreas prometedoras de la ciencia vegetal: Ecoproducción (agroecología o agricultura ecológicamente intensiva) que pretende conciliar una agricultura eficiente en términos de rendimiento y calidad (necesaria para satisfacer las crecientes necesidades alimentarias a escala mundial) y la preservación del medio ambiente (producción vegetal menos contaminante; variedades más económicas en agua, fertilizantes o productos fitosanitarios). Biotecnologías vegetales y biovalorización de agorrorecursos (productos y coproductos de origen vegetal y algal) en los sectores de la alimentación (humana y animal), la energía

|
Co-funded by
the European Union |
|--|---|---|
| | <p>(biocarburantes, combustibles), los agromateriales (bioplásticos), la agroindustria (nuevos fertilizantes, extractos vegetales "estimulantes" de las defensas vegetales), la química verde (biolubricantes), los productos farmacéuticos o cosméticos (metabolitos secundarios).</p> <p>Adquisición de los conocimientos más recientes en fisiología, ecofisiología, biotecnologías vegetales y agronomía para afrontar los nuevos retos que enfrenta el mundo agrícola y el sector agroindustrial en materia de Ecoproducción y Biovalorización de agro recursos vegetales y algales.</p> | |
| Estudiantes:
(Número en 5 años pasados, perfiles) | (Aforo: 16 a 18 plazas) | |
| Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones) | Laboratorios de biología vegetal, biotecnología, bioquímica y ecología. Acceso a plataformas y bases de datos bioinformáticos, instrumentos de ecología experimental | |
| Instituciones aliadas:
(gobierno, empresas, universidades, institutos) | UniLaSalle Rouen y Université de Caen Normandie: co-acreditación y docencia en varias unidades de enseñanza y prácticas. Posibilidad de Erasmus+ y proyectos internacionales. Estancias en institutos públicos o privados y empresas para las prácticas. | |
| Aseguramiento de Calidad:
(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos) | Evaluación externa por HCERES (Alta autoridad francesa de evaluación).
Pilotaje institucional incluido en la estructura universitaria.
Control de conocimiento mediante la evaluación continua. | |

4.3. Italia

Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE -L-25 https://www.d3a.univpm.it/lt_sta.2425
Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)	Università Politecnica delle MARCHE. Departamento de Ciencias Agrícolas, Alimentarias y Ambientales. Ancona.
Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)	Titulación en cuyo plan de estudios coexisten asignaturas propias de lo agropecuario con asignaturas relacionadas con la energía.
Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)	Duración: 3 años.
Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)	<p>La carrera de Grado en Ciencias y Tecnologías Agrícolas es una carrera de grado internacional, con oportunidades de doble titulación con los cursos de "Ecología Aplicada en Agronomía" de la Universidad Croata de Zadar y "Ingeniero Agrícola" de la Universidad Húngara de Debrecen, cuyo objetivo formar titulados con conocimientos y habilidades capaces de afrontar los retos que plantea el mundo agrícola y agroalimentario, de forma innovadora y con una preparación interdisciplinar. Los estudiantes tendrán un bienio común y en el tercer año podrán optar por los planes de estudio de Viticultura y Enología o Tecnologías Agrarias. Estarán inmersos en un ambiente dinámico y acogedor, con excelentes relaciones entre ellos y con los profesores, y con una serie de actividades prácticas (ejercicios, visitas educativas) que acompañarán la adquisición de conocimientos teóricos. Otro elemento caracterizador es la posibilidad de realizar una tesis de grado experimental, en laboratorios de investigación de última generación o tras experimentos de campo innovadores en empresas vitivinícolas, frutícolas, ganaderas, cerealeras o en otras áreas temáticas del curso de estudio. El graduado gestionará el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, los efectos indeseables de la agricultura sobre el medio ambiente y la mejora de la multifuncionalidad de las actividades agrícolas, también a través de enfoques innovadores basados en la agricultura de precisión. El curso tiene como objetivo formar un egresado dotado de habilidades interdisciplinarias en el manejo sustentable del área de producción agronómica. Durante el trienio, en el primer año se imparten cursos en disciplinas que representan la base común para los egresados de la promoción, como Matemáticas, Física, Química General y Orgánica, Biología Vegetal, Entomología y Zoología Agrícola y Forestal, Elementos. de Economía y Estadística. En el segundo año se abordan disciplinas específicas de la carrera de Ciencias y Tecnologías Agrarias, como química y bioquímica agrícola,</p>

agronomía general y cultivos herbáceos, arboricultura, fitopatología, mecánica agrícola, genética agrícola y forestal y microbiología agrícola. En el tercer año, la formación se diferencia en los planes de estudio 'Tecnologías agrícolas' y 'Viticultura y enología'. El plan de estudios de 'Tecnologías Agrícolas' incluye disciplinas como: Biología animal y zootecnia general, Construcciones rurales y elementos de geomática, Fruticultura, Tasación rural, Industrias agrícolas y Pedología agrícola. Este curso de formación permite adquirir las competencias necesarias para tener acceso al examen de calificación para la profesión de Ingeniero Agrónomo Junior. El plan de estudios 'Viticultura y Enología' tiene como objetivo formar estudiantes con competencias específicas en manejo de viñedos, técnicas microbiológicas y enológicas para la elaboración de vinos de calidad, maquinaria y sistemas para viñedos y bodegas. Además, el plan de estudios aborda aspectos relacionados con las políticas comunitarias que afectan al sector vitícola y enológico y proporciona información relativa a las estrategias de marketing. Los cursos previstos son: Enología, Química enológica, Viticultura, Microbiología enológica, Mecanización vitícola-enológica y Marketing y políticas comunitarias.

El título que expide este plan de estudios, además de garantizar el acceso al examen de habilitación para la profesión de Ingeniero Agrónomo Junior, tiene reconocimiento para la inscripción en el registro de enólogos y permite el ingreso al mundo laboral a nivel público y privado o como autónomo. (por ejemplo, consultor fitosanitario, experto en organizaciones profesionales, colaborador de empresas de agroquímicos, consultor de organismos de certificación de agricultura orgánica e integrada, etc.).

El plan de estudios incluye un itinerario encaminado a crear en el estudiante una alta capacidad de integración de información, que se acompaña de actividades de estudio en profundidad de elección que son expresión de las habilidades y actividad investigadora del profesorado, además de reflejar las especificidades productivas del territorio. Los titulados en Ciencias y Tecnologías Agrarias pueden continuar sus estudios obteniendo el título de Máster, continuando en la mayoría de los casos con Ciencias Agrarias y Territoriales (clase de grado LM-69, Ciencias y Tecnologías Agrarias), lo que constituye la finalización natural de la formación formativa, permitiendo el acceso al examen estatal para el acceso a la profesión regulada de Ingeniero Agrónomo, que tiene competencias para ejercer la dirección y dirección de empresas agrarias y agroalimentarias de forma totalmente autónoma.

<p>Co-funded by the European Union</p>		
<p>Profesores asociados: (perfiles)</p>	<p>Presidente del curso: Prof. Paola Riolo. Responsable de calidad: Dra. Vania Lanari.</p>	
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Jardín botánico. Laboratorio de investigación.</p>	

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI -LM-7. Explora il Corso — Biotecnologie agrarie vegetali - Laurea Magistrale - Bologna (unibo.it)</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA Departamento de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Imola.</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>Podría ser de interés para con el proyecto por cuanto entre las asignaturas o actividades formativas obligatorias se incluye “valorización de la biomasa vegetal con fines industriales y energéticos” junto al resto de asignaturas con temática agrícola.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>Duración: 2 años.</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>El Grado en Biotecnología Vegetal Agropecuaria formará una figura con una visión general de la biología y fisiología de las plantas y microorganismos de interés agrario y sobre los métodos biotecnológicos aplicables para aumentar la sostenibilidad de los sistemas de producción agraria. Los graduados adquirirán conocimientos profundos en biología molecular y celular, genética, fisiología y metabolismo de plantas agrícolas, microorganismos de interés agrícola, así como métodos genómicos y biotecnológicos que pueden ser utilizados en programas de mejoramiento y mejora y en prácticas agronómicas avanzadas. El graduado también tendrá un conocimiento completo de los métodos estadísticos y bioinformáticos para la gestión y análisis de grandes conjuntos de datos, y recibirá habilidades más transversales en lo que respecta a la mejora y protección de los recursos genéticos, la gestión empresarial y los procesos económicos de innovación, la legislación sobre protección intelectual y aplicación de biotecnologías, la comunicación y difusión de los resultados de la investigación biotecnológica. El egresado también contará con el dominio del método científico-experimental, y la capacidad de producir proyectos dentro de las disciplinas del sector de la biotecnología agrícola. Para alcanzar estos objetivos educativos, la actividad docente se divide en tres</p>

|
Co-funded by
the European Union |
|--|---|---|
| | <p>áreas de aprendizaje, las dos primeras de las cuales (Biología, fisiología, cultivo y defensa vegetal; Mejoramiento genético de plantas) se imparte principalmente en el primer año, y el tercero (Informática, estadística, economía y política de biotecnología en la agricultura) se imparte en el segundo año del curso. En el segundo año, también se dedicará un amplio espacio a las actividades de pasantía y pasantía de tesis, que se llevarán a cabo en laboratorios de investigación calificados, y destinadas a la adquisición por parte del estudiante de las habilidades necesarias para su adecuada inclusión en actividades de producción o experimentación en empresas o instituciones de investigación.</p> | |
| <p>Temática:
(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p> | <p>El curso proporciona las herramientas para llevar a cabo o coordinar experimentos en laboratorio, en ambientes controlados y en campo. Permite desarrollar habilidades de análisis crítico y autónomo para contribuir al debate sobre el uso consciente de las biotecnologías en la agricultura, así como sobre la comparación entre los diferentes sistemas productivos agrarios, con el fin de promover el desarrollo de una agricultura sostenible.</p> <p>El programa ofrece una formación multidisciplinaria con bases teóricas y empíricas sólidas para realizar análisis profundos, con un enfoque constante en la perspectiva comparada e internacional. Además, incluye actividades prácticas para la aplicación concreta de las competencias adquiridas.</p> | |
| <p>Profesores asociados:
(perfiles)</p> | <p>Director: Silvio Salvi.
Resto de profesorado: Profesores — Biotecnología Agrícola Vegetal - Maestría - Bolonia (unibo.it)</p> | |
| <p>Estudiantes:
(Número en 5 años pasados, perfiles)</p> | <p>Alumnado durante el curso 2023-2024: 28 (52% alumnas).</p> | |
| <p>Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p> | <p>Centro Educativo Experimental de Cadriano. Jardín botánico. Laboratorio complejo Lolli de Imola. Laboratorio de biotecnología. Aulas de informática. Bibliotecas.</p> | |
| <p>Aseguramiento de Calidad:
(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p> | <p>Sistemas para la garantía de la calidad: Sistema de Aseguramiento de la Calidad — Biotecnología Vegetal Agrícola - Maestría - Bolonia (unibo.it)</p> | |

Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)	MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Maestría en Ciencia y Tecnología Agropecuaria (unict.it)
Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)	Università degli Studi di CATANIA. Catania
Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)	Podría tener interés por cuanto tras el primer curso el alumnado puede elegir entre cuatro itinerarios: producción de cultivos, tecnologías fitosanitarias, planificación y gestión de empresas agrícolas y de tierras, o Zootecnia. Así, en el segundo curso dentro del “plan de estudios de producción de plantas” figura como asignatura “cultivos de biomasa para energía”.
Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)	Duración: 2 años.
Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)	<p>La Maestría tiene como objetivo formar una figura profesional que posea una alta preparación cultural básica, un excelente dominio del método científico de investigación y un conocimiento profundo del medio agrario y los agroecosistemas con sus principales variables.</p> <p>En definitiva, el objetivo del Máster es la formación de titulados que sean capaces de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizar y gestionar los factores ambientales y socioeconómicos que influyen en los procesos productivos; - conocer y controlar los componentes biológicos del agroecosistema, tanto útiles como nocivos; - diseñar y aplicar racionalmente sistemas, métodos y medios de producción, incluidos los no convencionales; - desarrollar proyectos sobre el potencial agrícola del territorio; - planificar los sistemas de cultivo y evaluar los resultados obtenidos; - diseñar las plantas y estructuras necesarias para el cultivo de plantas al aire libre y en un entorno confinado y para la cría de animales en la producción ganadera; - planificar y gestionar estrategias de defensa fitosanitaria de cultivos y productos relacionados; <p>Desarrollar proyectos para la protección de los agroecosistemas agrícolas y forestales, para la protección de la biodiversidad, la protección del medio ambiente y para la</p>

|
Co-funded by
the European Union |
|--|---|---|
| | <p>promoción del desarrollo sostenible y la multifuncionalidad de la agricultura.</p> <p>El alumnado también deberá poseer conocimientos específicos y calificados en:
 la biología, la fisiología y la genética de las plantas y sus parásitos, que son esenciales para obtener la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción, planificar racionalmente la defensa y salvaguardar los recursos del suelo;
 fisiología, alimentación animal, esencial para obtener la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción cárnica y/o láctea;
 control de calidad de la cadena de suministro de las distintas producciones vegetales y animales, también con vistas a la sostenibilidad de los procesos y la protección de la biodiversidad;
 Planificación y gestión de procesos de investigación e innovación, tanto de forma independiente como en grupos de trabajo, asumiendo responsabilidades de proyecto y estructura.</p> | |
| Temática:
(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos) | Tiene como objetivo formar una figura profesional que posea una alta preparación cultural básica, un excelente dominio del método científico de investigación y un conocimiento profundo del medio agrario y los agroecosistemas con sus principales variables. | |
| Profesores asociados:
(perfiles) | Profesorado 2024-2025: Profesores Maestría en Ciencia y Tecnología Agropecuaria (unict.it) | |
| Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones) | Granja experimental. Centros de investigación. Bibliotecas. Sistema universitario de museos. Centro de Documentación Europea. Academia Gioenia. | |
| Aseguramiento de Calidad:
(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos) | Garantía de calidad: Aseguramiento de la calidad Universidad de Catania (unict.it) | |

Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE -LM-69, Maestría. Ciencia y Tecnología Agropecuaria Universidad de Padua (unipd.it)
Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)	Università degli Studi di PADOVA. Legnaro.
Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)	Es de interés puesto que en el segundo curso se imparte como asignatura obligatoria “Biomasse e bioenergía”.
Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)	Duración: 2 años
Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)	<p>El curso proporciona, sobre la base de una sólida preparación sobre los aspectos teórico-científicos adquiridos en la carrera de tres años, conocimientos avanzados en el campo de los sistemas agrícolas y ganaderos y forma habilidades profesionales de alto perfil capaces de utilizar el amplio espectro de conocimientos para interpretar, describir y resolver, incluso de manera innovadora, problemas en el campo agro zoológico técnico, con especial atención a las relaciones entre las técnicas de producción (plantas y animales) y el medio ambiente. La carrera también proporciona conocimientos específicos, lo que permite a los estudiantes profundizar su preparación en el campo de la producción y protección de cultivos y en el de la gestión técnica y de mercado de empresas agrícolas y agroganaderas.</p> <p>A la luz de esto, el curso de formación del curso de estudio en Ciencia y Tecnología Agrícola se divide en dos niveles, formación básica en el área de economía y política agrícola, agronomía, mejoramiento genético, fertilidad y nutrición vegetal, ecofisiología, mecanización agrícola, y capacitación más específicamente dirigida al sector de la arboricultura, cultivos protegidos, zoo-cultura, control biológico, manejo de tierras y aguas, avalúo profesional y derecho agropecuario.</p>
Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)	El curso, centrado en los sistemas agrícolas y ganaderos, proporciona los conocimientos y las herramientas para interpretar, describir y resolver problemas en el campo agro zootécnico y, en particular, la relación entre las técnicas de producción (vegetales y animales) y el medio ambiente. Este curso, que responde eficazmente a las necesidades actuales de garantizar la calidad y salubridad de los productos, así como el respeto al medio ambiente y la gestión de los recursos hídricos, te ofrece una formación completa que abarca desde los

<p>Co-funded by the European Union</p>		
	<p>conocimientos básicos en el ámbito económico y la política agraria -abordando cuestiones como la mejora genética, la fertilidad y la nutrición de las plantas-, Mecanización agropecuaria-, hasta conocimientos relacionados con los sectores de arboricultura, cultivos protegidos, ganadería, control biológico, manejo de recursos de tierras y aguas, evaluación profesional y derecho agrario.</p> <p>Plan de estudios: percorso formativo (2).pdf Oferta educativa - Universidad de Padua (unipd.it)</p>	
<p>Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)</p>	<p>Bibliotecas. Laboratorios. Granja experimental “Lucio Toniolo”. La Agencia Regional de Agricultura “Veneto Agricultura”.</p>	

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE -L-25. 2122 - SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE Università degli Studi di Palermo (unipa.it)</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>Università degli Studi di PALERMO. Palermo.</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>Esta titulación es de interés para el proyecto por cuanto en el plan de estudios se contemplan asignaturas directamente vinculadas con el sector agropecuario junto a la asignatura, del tercer curso, “energías renovables” con una carga lectiva de 7 ECTS y las asignaturas de 3 ECTS cada una de “energías renovables C.I. Agricultura y energías renovables” y “energías renovables C.I. tipos y función de las fuentes de energía”.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>Duración: 3 años.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>La Licenciatura en Ciencia y Tecnología Agropecuaria (STA), establecida en el A.Y. 2001/2002, fue modificada en el A.Y. 2009/2010 con el Decreto Ministerial 270/04 en la clase L-25 (Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y Forestales). El Grado en STA proporciona conocimientos de materias básicas, como matemáticas, química, biología vegetal y animal y genética agrícola, que son esenciales para comprender los fundamentos de las materias profesionales. El graduado en STA adquiere conocimientos y habilidades en el campo de la agricultura con especial referencia a la gestión y defensa de las producciones vegetales (hortícolas, herbáceas y arbóreas) y animales, el</p>

|
Co-funded by
the European Union |
|--|---|---|
| | <p>procesamiento y la comercialización de productos agrícolas, la implementación de las políticas agrícolas de la UE, la gestión de la granja y la evaluación de los activos de la tierra.</p> <p>El Grado en STA se divide en 2 planes de estudio. El plan de estudios de "Ciencias Agropecuarias" prepara a los graduados con bases científicas multidisciplinares y habilidades profesionales adecuadas para administrar sistemas de producción agrícola destinados a promover el desarrollo económico y social y proteger el medio rural. El plan de estudios 'Ciencia para la Agricultura Ecológica' forma graduados con competencias multidisciplinares para la gestión de modelos de agricultura sostenible y, en particular, para la mejora de la producción agrícola ecológica, profundizando en competencias específicas en los ámbitos técnico-agronómico, económico y de política agrícola.</p> <p>El graduado en STA, además de la continuación natural de los estudios universitarios en los Másteres, puede ejercer la actividad profesional, previa obtención del título para la profesión de Ingeniero Agrónomo Junior, con posibilidad de inscripción en el Registro Profesional del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Médicos Forestales (Sec. B). Las habilidades del ingeniero agrónomo se expresan en las actividades relacionadas con el ejercicio de la agricultura en empresas públicas y privadas; en la mejor capacidad empresarial; en el desempeño de funciones específicas dentro de organismos públicos, instituciones internacionales e investigación pública y privada. Por último, puede acceder a funciones docentes en la educación secundaria superior.</p> <p>Plan de estudios: Cursos 2122 - Ciencia y Tecnología Agropecuaria Universidad de Palermo (unipa.it)</p> | |
| Profesores asociados:
(perfiles) | Coordinador: Pietro Columba.
Profesorado curso 2024-2025: Profesores 2122 - Ciencia y Tecnología Agropecuaria Universidad de Palermo (unipa.it) | |
| Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones) | Consorcio para la Aplicación de la Investigación y la creación de Empresas Innovadoras (ARCA). Laboratorio de contaminación (CLAB). Organismo de Bienestar Animal (OPBA). Centro de Red de Tecnologías Avanzadas (ATeN). A.S.CENT- Centro de Estudios Avanzados. Centro para la Sostenibilidad y la Transición Ecológica. Laboratorios. | |
| Aseguramiento de Calidad:
(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, | Control de calidad: Comité de Control de Calidad 2122 - Ciencia y Tecnología Agropecuaria Universidad de Palermo (unipa.it) | |

<p>Co-funded by the European Union</p>		
<p>encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>		

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE. LM7 (magistrale). BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE, GENERICICO Catálogo de cursos, Università degli Studi di Firenze (cineca.it) / Maestría en Biotecnología para la Gestión Ambiental y la Agricultura Sostenible UniFI</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>Università degli Studi di FIRENZE. Departamento de Ciencias y Tecnologías agropecuarias, alimentarias, ambientales y forestales (DAGRI). Campus de Sesto Fiorentino.</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>Se considera de interés por cuanto en el primer curso se imparte la asignatura obligatoria “Energía y biomateriales a partir de procesos microbianos” con una carga de 6 UFC.</p>
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>Duración: 2 años.</p>
<p>Temática: (plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos)</p>	<p>El Máster Universitario en Biotecnología para la Gestión Ambiental y la Agricultura Sostenible (CdLM BIOEMSA) tiene como objetivo proporcionar a sus estudiantes los conocimientos y habilidades científicos y técnicas necesarias para: i) comprender e interpretar, hasta el nivel celular y molecular, los efectos de los cambios climáticos y globales que tienen lugar en los sistemas biológicos complejos y sus componentes individuales, en particular los de interés agrícola, agroalimentario y forestal, ii) diseñar y desarrollar productos y procesos biotecnológicos innovadores y sostenibles para la gestión del medio ambiente y la producción primaria de plantas y animales, incluida la valorización de los residuos y subproductos de los procesos agroindustriales, la lucha respetuosa con el medio ambiente contra las enfermedades de las plantas, la protección de la biodiversidad, iii) desarrollar análisis, estudios, proyectos de investigación sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la biodiversidad. el medio ambiente y la producción primaria a través de enfoques biotecnológicos. Por lo tanto, esta formación amplia y profunda, fuertemente basada en las adquisiciones científico-</p>

técnicas biotecnológicas y moleculares más avanzadas, así como en disciplinas relacionadas con la agroforestería y el medio ambiente, puede lograrse a través de un curso de formación necesariamente multidisciplinar que incluya un componente significativo de actividades prácticas y de laboratorio. En este sentido, cabe destacar las tres principales especificidades que caracterizan la oferta educativa del Máster BIOEMSA, a saber: i) los cursos del segundo semestre del segundo año se imparten en inglés, ii) el curso "Practice in agro-environmental biotechnology" (6 CFU) requiere que los estudiantes participen en un curso de formación en investigación y laboratorio, sobre la comprensión y resolución con un enfoque biotecnológico de una problemática en los sectores agrícola, agroambiental, agroforestal o agroalimentario, iii) una Escuela de Verano realizada anualmente para estudiantes de primer año, de 3 días de duración, con visitas guiadas a importantes sitios ambientales, empresas y laboratorios, de su interés sobre la base del curso de formación que caracteriza al CdLM de BIOEMSA.

En resumen, de acuerdo con el Plan de Estudios previsto, el egresado de BIOEMSA adquirirá conocimientos y habilidades sobre Biotecnología en general, así como sobre Biotecnología aplicada al medio ambiente, a los sectores agrario, agroforestal y agroalimentario, para perseguir los siguientes objetivos: conservación y protección de la biodiversidad, prevención del impacto de endemismos y epidemias por fitopatógenos con herramientas biotecnológicas avanzadas y de impacto ambiental cero, Biomonitorio y recuperación ambiental, producción de energía y biomateriales a partir de procesos microbianos, herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético y productivo de plantas y animales, también con la aplicación de conocimientos económicos, financieros, legislativos y regulatorios en materia de biotecnología.

Las acciones formativas llevadas a cabo por el Máster BIOEMSA son supervisadas y autoevaluadas periódicamente por un Comité de Dirección, formado por algunos profesores del Máster así como representantes cualificados del mundo productivo "biotecnológico", instituciones públicas y privadas de investigación, administraciones públicas para la protección del medio ambiente y la biodiversidad.

Como resultado de los crecientes problemas derivados de los cambios globales en curso, incluido el cambio climático, hay un fuerte aumento en el interés del mercado en el trabajo para los diversos sectores que caracterizan las biotecnologías agroambientales, así como la demanda de investigadores y profesionales capaces de proponer enfoques y soluciones

	<p>biotecnológicas para la sostenibilidad ambiental, la protección de la producción y los recursos naturales, de acuerdo con los principios de la bioeconomía.</p> <p>Además, los conocimientos y habilidades adquiridos por el egresado de BIOEMSA son plenamente adecuados para su inclusión efectiva en actividades de investigación científica y tecnológica avanzada, así como en actividades docentes y de difusión de la cultura científica. El Máster, incluido el Máster de BIOEMSA, está especialmente indicado para aquellas personas que deseen desarrollar una carrera en investigación, permitiendo el acceso a doctores de investigación. Además, los graduados de BIOEMSA pueden ocupar puestos técnico-científicos, en diferentes niveles de responsabilidad, en agencias italianas, europeas e internacionales, y en ONG que operan en el desarrollo y la cooperación en los campos agrícola, agroforestal y agroalimentario, así como en la protección del medio ambiente.</p> <p>Los titulados de máster del CLM BIO-EMSA podrán inscribirse en el Registro de Biotecnólogos (ANBI), que incluye tres apartados de su interés (Sección 1 – Biotecnólogo vegetal; Sección 3 – Biotecnólogo Industrial; Sección 5 – Biotecnólogo Veterinario).</p> <p>Plan de estudios: BIOTECNOLOGIE PER LA GESTIONE AMBIENTALE E L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE, GENERICO Course Catalogue, Università degli Studi di Firenze (cineca.it)</p>
Profesores asociados: (perfiles)	(Para poder ver el profesorado se ha de emplear el buscador: : BuscarQuién CercaChi - UniFI UniFI).
Recursos físicos: (Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones)	Biblioteca, entre otros.
Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)	Calidad y evaluación de la docencia: Calidad y Evaluación de la Docencia Curso de estudio Maestría en Biotecnología para la Gestión Ambiental y la Agricultura Sostenible UniFI

|
Co-funded by the European Union |
|---|---|--|
| Nombre de la oferta:
(Asignatura, curso, taller, programa) | TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN AGRICOLTURA - LM-69 (Magistrale).
Tecnologías para la transición ecológica en la agricultura Titulaciones (unibs.it) | |
| Unidad académica que la ofrece:
(Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad) | Università degli Studi di BRESCIA.
Departamento de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Arquitectura, Territorio, Medio Ambiente y Matemáticas. | |
| Descripción del hallazgo:
(en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS) | Se cree de interés para el proyecto dado que en su plan de estudios se contemplan asignaturas directamente vinculadas con la actividad agrícola, así como asignaturas relacionadas con la energía como es el caso de la asignatura del segundo curso “Biocombustibili: Produzione e applicazioni” | |
| Carga de Trabajo:
(Créditos, horas semanales) | Duración: 2 años. | |
| Temática:
(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos) | El curso proporciona conocimientos y habilidades en las diferentes áreas de las ciencias agrícolas para formar especialistas capaces de guiar y apoyar la transición ecológica de los procesos de producción y gestión de las explotaciones.

Plan de estudios 2024/2025: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN TECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN AGRICOLTURA, PERCORSO COMUNE Catálogo de cursos, Università degli Studi di Brescia (cineca.it) | |
| Estudiantes:
(Número en 5 años pasados, perfiles) | Inscritos totales en el curso en el año 2022: 17; en el año 2023: 36. | |
| Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones) | Laboratorio del Centro de Investigación Agroalimentaria. Bibliotecas. Centro de servicios multisectoriales y tecnológicos (s.r.l.). | |
| Aseguramiento de Calidad:
(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos) | Calidad: Calidad y Estadísticas Titulaciones (unibs.it) | |

|
Co-funded by the European Union |
|---|--|--|
| Nombre de la oferta:
(Asignatura, curso, taller, programa) | SCIENZE AGRARIE PER LA SOSTENIBILITÀ -LM-69.
Il corso Scienze agrarie per la sostenibilita' Università degli Studi di Milano Statale (unimi.it) | |
| Unidad académica que la ofrece:
(Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad) | Università degli Studi di MILANO. Milán. | |
| Descripción del hallazgo:
(en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS) | En esta titulación conviven asignaturas relacionadas con agricultura y ganadería, por ejemplo, alimentación animal de precisión, análisis de datos para la agricultura; con asignaturas vinculadas con las energías renovables como es el caso de la asignatura titulada “Tecnologías para el uso de energías renovables” | |
| Carga de Trabajo:
(Créditos, horas semanales) | Duración: 2 años. 120 ECTS. | |
| Resultados esperados:
(Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades) | Los objetivos formativos del curso son: <ul style="list-style-type: none"> - tener una sólida formación técnica y cultural básica, una visión integrada y multidisciplinar y un buen dominio de los métodos científicos propios de las ciencias agrarias; - conocer profundamente los criterios cualitativos y los métodos cuantitativos necesarios para planificar, evaluar y gestionar óptimamente los sistemas y procesos de producción de cualquier tipo de empresa agrícola, integrando aspectos técnicos, económicos, normativos y ambientales; - saber formular y aplicar evaluaciones cuantitativas mediante modelos conceptuales y herramientas informáticas; - saber evaluar cuantitativamente los factores bióticos y abióticos que condicionan los rendimientos, la calidad o la seguridad de las producciones agrícola; - conocer en profundidad y saber utilizar las tecnologías sensoriales y digitales más apropiadas en campo y establo, así como las herramientas de modelización e informática para la optimización y sostenibilidad de las producciones vegetales y animales según enfoques de agricultura de precisión; - conocer y gestionar los aspectos técnicos y económicos relacionados con la valorización de la calidad de los productos y sus derivados en las cadenas de producción vegetal y animal; - poseer competencias avanzadas en la gestión de empresas agrícolas, consultoras y servicios relacionados; - adquirir la capacidad de planificar y organizar actividades de manera colaborativa | |

|
Co-funded by
the European Union |
|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - saber consultar fuentes nacionales e internacionales de información técnica y científica. - | |
| Temática:
(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos) | <p>La titulación tiene por objeto preparar al alumnado para que respondan al perfil de agrónomo/a moderno/a, una figura profesional dotada de una sólida cultura técnico-científica, una visión multidisciplinar amplia del sistema agrícola y una preparación operativa avanzada para gestionar las actividades económicas y productivas relacionadas con la agricultura dentro de un marco de sostenibilidad a largo plazo.</p> <p>En el segundo año, el estudiantado puede enfocar su formación según sus intereses y necesidades, eligiendo entre tres áreas temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en el ámbito técnico-gestión, con actividades formativas que profundizan en los criterios y métodos técnico-productivos, económicos y administrativos para la gestión óptima de la empresa agrícola, sus relaciones con los servicios, el mercado y las cadenas de distribución y transformación; - en el ámbito zootécnico, centrado en los sistemas de cría, procesos y tecnologías de la empresa zootécnica, la gestión de calidad, seguridad y sostenibilidad de las producciones animales y sus relaciones; - en el ámbito de la agricultura de precisión, con actividades formativas que profundizan en los métodos para la gestión específica de los cultivos y la maximización de la eficiencia de los procesos productivos, tecnologías de automatización, la agricultura digital y la modelización para optimizar el uso de insumos y la planificación de los procesos productivos. <p>Plan de estudios, programa de estudio: Lista de cursos de la A a la Z Ciencias Agrícolas para la Sostenibilidad Universidad de Milán (unimi.it)</p> | |
| Profesores asociados:
(perfiles) | Profesorado para el curso académico 2024-2025: Profesores Ciencias Agrícolas para la Sostenibilidad Universidad de Milán (unimi.it) | |
| Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones) | Laboratorios. Laboratorio de análisis sensorial. Bibliotecas. Laboratorios y aulas de informática. Granja didáctico-experimental Angelo Menozzi. Finca didáctico-experimental G.P Guidobono Cavalchini. Granja didáctico-experimental Francesco Dotti. (Las granjas experimentales de la Universidad de Milán apoyan las actividades de enseñanza e investigación | |

<p>Co-funded by the European Union</p>		
	<p>en el sector agrícola y alimentario, y ofrecen lugares de experimentación de campo a estudiantado y personal investigador).</p>	
<p>Aseguramiento de Calidad: (Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos)</p>	<p>Sistema de calidad: Calidad del curso Ciencias Agrícolas para la Sostenibilidad Universidad de Milán (unimi.it)</p>	

4.4. Países Bajos

<p>Nombre de la oferta: (Asignatura, curso, taller, programa)</p>	<p>LICENCIATURA EN AGROTECNOLOGÍA</p>
<p>Unidad académica que la ofrece: (Facultad, Instituto, Escuela, Comunidad)</p>	<p>Wageningen Campus (Wageningen). UNIVERSITY & RESEARCH WAGENINGEN</p>
<p>Descripción del hallazgo: (en relación a la oferta académica y de la potencial relación con el proyecto RES-SIAS)</p>	<p>Es de interés para el proyecto porque en su plan de estudios reúne asignaturas tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducción a la agrotecnología - Excursiones al sector agropecuario y estudios de caso - Prácticas técnicas en campo y granja - Agricultural Business Management (op) - Supply Chain Management (op) - Diseño de innovación agrícola de base biotecnológica o biobase (conversión de residuos de cultivos en biogás o bionergía) - Sensotecnología y robótica (automatización de invernaderos y sistemas energéticamente eficientes) - Estudios de agricultura vertical (vertical farming) - Agricultura de precisión
<p>Carga de Trabajo: (Créditos, horas semanales)</p>	<p>Duración de 3 años completos (180 ECTS)</p>
<p>Resultados esperados: (Objetivos educacionales, resultados de aprendizaje, competencias, habilidades)</p>	<p>Los resultados de aprendizaje esperados son amplios y combinan habilidades técnicas, científicas y aplicadas. Según la universidad, el perfil de egreso se define por competencias en los siguientes ejes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dominio científico y técnico

|
Co-funded by the European Union |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Comprensión del contexto agropecuario y medioambiental. - Capacidad de diseño e innovación. - Habilidades analíticas y de resolución de problemas - Colaboración, comunicación e internacionalización - Preparación para estudios avanzados o carrera profesional. | |
| Temática:
(plan de estudio, contenido, temas, capítulos, módulos) | <p>Se busca formar ingenieros/as capaces de diseñar, desarrollar y aplicar soluciones tecnológicas innovadoras para sistemas agropecuarios y alimentarios sostenibles, integrando conocimientos en biología, física, matemáticas, informática y tecnología.</p> <p>Específicamente: Aplicar tecnología en el sector agropecuario; innovar para una producción sostenible; Vincular la ingeniería con las ciencias de la tierra; Preparar para el trabajo en entornos internacionales y multidisciplinares; Crear una base sólida para estudios de máster o empleo técnico.</p> | |
| Estudiantes:
(Número en 5 años pasados, perfiles) | <p>Durante el curso 2024-2025 fueron 118 los estudiantes matriculados- De ello, en 2023-2024 ingresaron 32 estudiantes de primer curso/año.</p> | |
| Recursos físicos:
(Laboratorios, bibliografía, software, instalaciones) | <p>Laboratorios e instalaciones especializadas, biblioteca y espacios de estudio; software, modelos y bases de datos, espacios colaborativos e innovadores.</p> | |
| Instituciones aliadas:
(gobierno, empresas, universidades, institutos) | <p>Alianzas con autoridades regionales y locales, Ministerio de Agricultura de Países Bajos, la Unión Europea (la asociación estratégica con EITFood, formando parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología)</p> <p>Alianzas con empresas y sector privado, como Bayer, Unilever, ProteoNic, RED Horticulture SAS. Además, con institutos y centros de investigación como Wageningen Livestock Research, Wageningen Environmental Research, etc.</p> | |
| Aseguramiento de Calidad:
(Procesos de Acreditación nacional o internacional, Evaluación continua, encuestas a egresados, comités internos y externos) | <p>Programa acreditado por la NVAO (Organización de Acreditación de Países Bajos y Flandes).</p> <p>Además, la propia Universidad cuenta con una auditoría institucional.</p> <p>El plan de estudios es revisado regularmente.</p> <p>Existe un Consejo Externo Asesor (External Advisory Board).</p> | |

5. REFERENCIAS

- AlmaLaurea (Italia). Web: <https://www.almalaurea.it>
- CISIA (Italia). Web: <https://www.cisiaonline.it>
- Campus France (Francia). Web: <https://www.campusfrance.org>
- DGES - Direção-Geral do Ensino Superior (Portugal). Web: <https://www.dges.gov.pt>
- EduPortugal (Portugal). Web: <https://www.eduportugal.eu>
- Erasmus+ / ECTS (Europa). Web: <https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system>
- Ministry of Science and Higher Education (Polonia). Web: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka>
- Monmaster (Francia). Web: <https://monmaster.gouv.fr>
- NAWA - Polish National Agency for Academic Exchange. Web: <https://nawa.gov.pl>
- POL-on - System of Information on Science and Higher Education (Polonia). Web: <https://polon.nauka.gov.pl>
- Study in Italy (Italia). Web: <https://studyinitaly.esteri.it>
- Study in Poland. Web: <https://studyinpoland.pl>
- University (Italia). Web: <https://www.university.it>

BÉLGICA

- Escuela Politécnica de Bruselas (Ecole polytechnique de Bruxelles)
- Universidad de Amberes (UA)

Web: <https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/bioscience-engineering/>

Web: <https://www.uantwerpen.be/en/study/programmes/all-programmes/postgraduate-energy-climate/>

- Universidad de Bruselas (ULB)

Web: <https://www.ulb.be/fr/programme/ba-irbi-1>

Web: <https://www.ulb.be/fr/programme/ma-agec-1>

Web: <https://www.ulb.be/fr/programme/ma-irba>

Web: <https://www.ulb.be/fr/programme/ma-irbc-1>

Web: <https://www.ulb.be/fr/programme/ma-irbe-1>

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

- Universidad de Gante (UGent)

Web: <https://studiekiezer.ugent.be/2025/international-master-of-science-in-agro-and-environmental-nematology-en>

Web: <https://studiekiezer.ugent.be/2025/international-master-of-science-in-sustainable-and-innovative-natural-resource-management-en>

- Universidad de Hasselt (UHasselt)

Web: <https://www.uhasselt.be/industriële-wetenschappen>

Web: <https://www.uhasselt.be/nl/studeren/opleidingen/bachelor-en-master-in-de-industriële-wetenschappen#anch-a72-schakelprogramma-iiw>

- Universidad de Lieja (ULiège)

Web: <https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/A2SENE01.html>

Web: <https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/A2SNET01.html>

Web: <https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R1INGE01.html>

Web: <https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R2SAEC01.html>

Web: <https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R2SAGR01.html>

Web: <https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20242025/formations/bref/R2SENV01.html>

- Universidad de Lovaina (KU Leuven)

Web: <https://www.kuleuven.be/programmes/master-bioscience-engineering-agro-ecosystems-engineering>

Web: <https://www.kuleuven.be/programmes/master-engineering-energy>

- Universidad de Namur (UNamur)

FRANCIA

- Universidad de Lyon 1 Web: <https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/parcours-1175/doctorat-en-mecanique-energetique-genie-civil-et-acoustique.html>

• Universidad de Toulouse Web: chrome-extension://efaidnbnmnbbpcjpcglclefindmkaj/https://en.univ-toulouse.fr/sites/default/files/Doctoral-school_SEVAB-SciencesForEcology-Veterinary-Agronomy-Bioengineering_UFTMP.pdf

- Universidad de Evry-Val-d'Essonne

• Universidad de Cote d'Azur Web: <https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/licence-electronique-energie-electrique-automatique-1>

• Universidad de Aix-en-Provence (Paul Cézanne) Web: <https://formations.univ-amu.fr/fr/dipl-ingenieur/IJME> y <https://polytech.univ-amu.fr/formations/cycle-ingenieur/mecanique-energetique>

• Universidad de Caen Normandía Web: <https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/autres/7562->

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la Integración del Sector Agropecuario

diplome-d-ingenieur-genie-energetique?e=FI&domaine=STS

- Universidad de Nantes. Web: <https://iutnantes.univ-nantes.fr/formations/licences-pro-bac3/licence-professionnelle-maitrise-de-lenergie-electricite-developpement-durable>
- Universidad de Nantes. Web: <https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/formations/licences-generales/licence-professionnelle-performance-energetique-genie-climatique-pegc>
- Universidad de Caen Normandía. Web: <https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/autres/6848-diplome-d-ingenieur-agroalimentaire?e=FI&domaine=STS>
- Universidad de Évry-Val-d'Essonne. Web: <https://www.iut-evry.fr/nos-formationen/but/but-metiers-de-la-transition-et-de-lefficacite-energetiques/>
- Universidad de Bordeaux. Web: <https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=22>
- Universidad de Franche-Comté. Web: <https://formation.univ-fcomte.fr/but/metiers-de-la-transition-et-de-lefficacite-energetiques-optimisation-energetique-pour-le>
- Universidad de Tours. Web: <https://www.univ-tours.fr/formations/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-licence-mention-sciences-de-la-transition-ecologique-et-societale>
- Universidad de Poitiers. Web: <https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-XA/licence-XA/licence-sciences-pour-l-ingenieur-JAJOMD16.html>
- Universidad de Avignon. Web: <https://formations.univ-avignon.fr/formation/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-biologie-sante-environnement/>
- Universidad de Avignon. Web: <https://formations.univ-avignon.fr/formation/licence-professionnelle-agronomie-agronomie-transition-agro-ecologique/>
- Universidad de Avignon. Web: <https://formations.univ-avignon.fr/formation/licence-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-agrosiences/>
- Universidad de Tours. Web: <https://www.univ-tours.fr/formations/licence-sciences-technologies-sante-mention-sciences-de-la-terre-et-de-lenvironnement-parcours-environnement>
- Universidad de Montpellier. Web: https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-genie-biologique-et-agroalimentaire-XI01_605.html
- Universidad de Toulon. Web: <https://formations.univ-tln.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/lp-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-LOMPDQAZ.html>
- Universidad de Montpellier. Web: <https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-agronomie-ME180.html>
- Universidad de Lille 1 (Sciences et Technologies)
- Universidad de Lille. Web: <https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002071>
- Universidad de Savoie Mont Blanc (<https://www.univ-smb.fr/en/>). Web: <https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-agronomie-KGYW1K66.html>
- Universidad de Le Havre. Web: <https://www.univ-lehavre.fr/fr/formations/l-pro-systemes-a-energie->

Universidad de Valladolid

renouvelables-et-alternatives-sera/

- Universidad de Grenoble-Alpes. Web: <https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-industries-agroalimentaires-gestion-production-et-valorisation-IANZSXQR.html>
- Universidad de Grenoble-Alpes. Web: <https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-productions-animales-IANZGHBE.html>
- Universidad de Grenoble-Alpes. Web: <https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-agronomie-IAO07TOH.html>
- Universidad de Évry-Val-d'Essonne. Web: <https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/metiers-de-lenergetique-de-lenvironnement-et-du-genie-climatique-efficacite-energetique-et-ener-81.html>
- Universidad de Évry-Val-d'Essonne. Web: <https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/metiers-de-lenergetique-de-lenvironnement-et-du-genie-climatique-efficacite-energetique-et-ener-81.html>
- Universidad de Estrasburgo. Web: <https://formations.unistra.fr/fr/formations/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-ME163.html>
- Universidad de Bourgogne
- Universidad de Le Havre
- Universidad de Rouen Normandía. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/licence-pro-controles-agro-alimentaires-et-biotechnologies-L5JJ5CF2.html>
- Universidad de La Réunion. Web: <https://www.univ-reunion.fr/formations/licence-professionnelle-agronomie/>
- Universidad de Nice Sophia Antipolis (<https://univ-cotedazur.eu/>). Web: <https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/licence-pro-maitrise-de-lenergie-electricite-developpement-durable>
- Universidad de Angers. Web: <https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-STs/licence-professionnelle-productions-animales-KV23953X.html>
- Universidad de Poitiers. Web: <https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-DP/licence-professionnelle-agronomie-JAC7TM51.html>
- Universidad de Picardía Jules Verne. Web: <https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/licence-professionnelle-industries-agroalimentaires-gestion-production-valorisation>
- Universidad de Bordeaux. Web: <https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=58>
- Universidad de La Réunion. Web: <https://www.univ-reunion.fr/formations/2094/>
- Universidad de Montpellier. Web: <https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-en-agronomie-KUEA1AJM.html>

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la Integración del Sector Agropecuario

- Universidad de Angers. Web: <https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-productions-vegetales-KV26PY53.html>
- Universidad de Angers. Web: <https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-gestion-des-organisations-agricoles-et-agroalimentaires-KV26I3BR.html>
- Universidad de Rouen Normandía. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/licence-pro-technico-commercial-et-nutrition-animale-L5JK2IOP.html>
- Universidad de Angers. Web: <https://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/cursus-master-ingenieur-CMI/sciences-technologies-sante-STS/cmi-biologie-systemique-du-vegetal-M2OE78GM.html>
- Universidad de Angers
- Universidad de Lyon 1. Web: <https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mention-825/energie.html>
- Universidad de Lyon 1 Web: <https://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mention-33/electronique-energie-electrique-automatique.html>
- Universidad de Grenoble-Alpes. Web: <https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transport-IDIVJCJ3.html>
- Universidad de Montpellier. Web: <https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-energie-ME153.html>
- Universidad de Montpellier. Web: <https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-management-JF7XLDLQ.html>
- Universidad de Montpellier. Web: <https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-gestion-de-l-environnement-KKICL68U.html>
- Universidad de Montpellier. Web: <https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/master-XB/master-biologie-agrosociencias-ME147.html>
- Universidad de Toulouse. Web: <https://msc-inp-insa-toulouse.fr/master-electrical-energy-systems/>
- Universidad de Toulouse. Web: <https://msc-inp-insa-toulouse.fr/master-green-chemistry-and-processes-for-biomass-green/>
- Universidad de Nantes. Web: <https://sciences-techniques.univ-nantes.fr/formations/masters/graduate-programme-innovative-materials-and-energy-systems-e-mat-master-level>
- Universidad de Nantes. Web: <https://polytech.univ-nantes.fr/fr/les-formations/masters-internationaux/thermal-science-and-energy-masters-degree-te>
- Universidad de Caen Normandía. Web: <https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/6997-master-biologie--agrosociencias?e=FI&domaine=STS>
- Universidad de Caen Normandía. Web: <https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/7115-master-sciencias-de-la-matiere?e=FI&domaine=STS>
- Universidad de Franche-Comté. Web: <https://formation.univ-fcomte.fr/master/master-energie-eur-electrical-engineering>

Universidad de Valladolid

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la Integración del Sector Agropecuario

- Universidad de Évry-Val-d'Essonne. Web: <https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/electronique-energie-electrique-automatique-78b7e06245.html>
- Universidad de Paris-Est Créteil. Web: <https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-energie-parcours-ingenierie-energetique-durable>
- Universidad de Paris-Est Créteil. Web: <https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-energie-parcours-mediation-energetique>
- Universidad de Paris-Est Créteil. Web: <https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-sciences-et-technologie-de-l-agriculture-de-l-alimentation-et-de-l-environnement-parcours-analyse-des-riesques-sanitaires-lies-a-l-alimentation-arsa>
- Universidad de Paris-Est Créteil. Web: <https://sciences-tech.u-pec.fr/formation/master-sciences-et-technologie-de-l-agriculture-de-l-alimentation-et-de-l-environnement-parcours-ingenierie-biologique-pour-l-environnement-ibe>
- Universidad de Savoie Mont Blanc (<https://www.univ-smb.fr/en/>). Web: <https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-energie-solaire-solar-energy-KGYQG5E6.html>
- Universidad de Nice Sophia Antipolis (<https://univ-cotedazur.eu/>). Web: <https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/pollution-atmospherique-changement-climatique-impacts-sanitaires-energies-renouvelables-air>
- Universidad de Poitiers. Web: <https://www.univ-poitiers.fr/es/estudios/elegir-una-formacion-adaptada/masters/>
- Universidad de Poitiers. Web: <https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-FI/diplome-d-ingenieur-energetique-et-environnement-JDA2DPJC.html>
- Universidad de Rouen. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/licence-lmd-XA/licence-electronique-energie-electrique-automatique-L5JL5S3Q.html>
- Universidad de Rouen. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-lmd-XB/master-energie-L4SF18M2.html>
- Universidad de Rouen. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-lmd-XB/master-biologie-agrosociencias-L56S0CF6.html>
- Universidad de Aix-en Provence. Web: <https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5SEA> y <https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/masters/master-electronique-energie-electrique-automatique>
- Universidad de Aix-en-Provence (Paul Cézanne). Web: <https://sciences.univ-amu.fr/fr> y <https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5SAE>
- Universidad de Toulon (<https://www.univ-tln.fr/>). Web: <https://formations.univ-tln.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/lp-maitrise-de-l-energie-electricite-developpement-durable-LOMPDAQZ.html>
- Universidad de Évry-Val-d'Essonne. Web: <https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation/domaines-de-formation/domaine/sciences-technologies-sante/programme/electronique-energie-electrique-automatique-78b7e06245.html>

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

- Universidad de Bordeaux. Web: <https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=121>
- Universidad de Bordeaux. Web: <https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=53>
- Universidad de Bordeaux. Web: <https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=58>
- Universidad de Bordeaux. Web: <https://formations.u-bordeaux.fr/#/details-formation?type=formation&id=121>
- Universidad de Clermont-Ferrand. Web: <https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-sciences-de-la-vie-de-la-sante-agronomie-environnement/ufr-de-biologie/licence-professionnelle/lp-agriculture-biologique>
- Universidad de Clermont-Ferrand. Web: <https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iut-clermont-auvergne/but/but-genie-thermique>
- Universidad de Clermont-Ferrand. Web: <https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/masters-degree-in-energy-for-sustainable-engineering>
- Universidad de Clermont-Ferrand. Web: <https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-des-sciences/ecole-universitaire-de-physique-et-dingenierie/master/masterenergie>
- Universidad de Artois. Web: <https://formations.univ-artois.fr/fr/formations/feuilleter-le-catalogue/master-lmd-XB/master-electronique-energie-electrique-automatique-efficacite-energetique-industrielle-LJ6XTXJT.html>
- Universidad de Artois. Web: <https://formations.univ-artois.fr/fr/formations/feuilleter-le-catalogue/master-lmd-XB/master-innovation-et-transfert-industriel-en-agroalimentaire-de-la-conception-a-l-industrialisation-des-produits-alimentaires-LJ6XPR8B.html>
- Universidad de Cote d'Azur. Web: <https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/master-electronique-energie-electrique-automatique>
- Universidad de Picardía Jules Verne
- Universidad de Picardía Jules Verne. Web: https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-agrosociencias-environnement-territoires-paysage-foret#t-50-group_arrangement
- Universidad de Picardía Jules Verne. Web: https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-energetique-thermique#t-55-group_arrangement
- Universidad de Picardía Jules Verne. Web: <https://www.u-picardie.fr/formation/catalogue/master-sciencias-tecnologia-lagricultura-lalimentacion-lenvironnement>
- Universidad de Rouen Normandía. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/licence-pro-agronomie-a2de-L5JH9P07.html>
- Universidad de Rouen Normandía. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-lmd-XB/master-energie-L4SF18M2.html>
- Universidad de Rouen Normandía. Web: <https://formation.univ-rouen.fr/fr/catalogue-de-l-offre-de-formation/master-lmd-XB/master-biologia-agrosociencias-L56SOFC6.html>

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

- Universidad de Avignon. Web: <https://formations.univ-avignon.fr/formation/master-sciences-et-technologie-de-lagriculture-de-lalimentation-et-de-lenvironnement-hydrogeologie-sol-et-environnement-hse/>
- Universidad de Bourgogne. Web: <https://formations.u-bourgogne.fr/fr/offre-de-formation/master-XB/master-biologie-agrosociencias-LMGC276K.html>
- Universidad de Bourgogne. Web: <https://formations.u-bourgogne.fr/fr/offre-de-formation/master-XB/master-electronique-energie-electrique-automatique-LMGC26KV.html>

GRECIA

- Instituto Tecnológico de Tesalónica (TEI Thessaloniki)
- Universidad Nacional y Kapodistriaca de Atenas (NKUA)
Web: <http://mes.core.uoa.gr/?lang=en>
Web: <https://agro.uoa.gr/proptuxiako-programma-spoudon/>
- Universidad Técnica Nacional de Atenas (NTUA). Web: <http://epm.ntua.gr/en>
- Universidad de Aegean (UAegean). Web: <https://www.env.aegean.gr/studies/masters-degrees/m-sc-in-ecological-engineering-climate-change/>
- Universidad de Atenas (Panteion University)
- Universidad de Creta (UoC). Web: <https://www.uoc.gr/en/studies/postgraduate-studies/>
- Universidad de Ioánina (Uoi)
- Universidad de Macedonia (UoM)
- Universidad de Patras (UoP)
Web: <http://www.biology.upatras.gr/aeem/>
Web: <https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/school-of-agricultural-sciences/department-of-agriculture/>
Web: <https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/school-of-agricultural-sciences/department-of-sustainable-agriculture/>
- Universidad de Peloponeso (UoP)
Web: <https://energy-app.ece.uop.gr/>
Web: <https://www.uop.gr/postgraduate-program> y <https://mba.agrifood.uop.gr/>
- Universidad de Tesalónica (AUTH)
Web: <https://www.agro.auth.gr/studies>
Web: <https://www.agro.auth.gr/studies/postgraduate>

IRLANDA

- Institute of Technology Carlow (IT Carlow)

Web: <https://www.setu.ie/courses/beng-hons-in-sustainable-energy-engineering>

Web: <https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-land-management-in-agriculture>

Web: <https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-sustainable-farm-management-and-agribusiness>

Web: <https://www.setu.ie/courses/bsc-in-horticulture-national-botanic-gardens>

Web: <https://www.setu.ie/courses/certificate-in-livestock-management-in-organic-and-biological-agriculture>

Web: <https://www.setu.ie/courses/msc-postgrad-diploma-in-organic-and-biological-agriculture>

Web: <https://www.setu.ie/courses/postgraduate-diploma-in-science-in-sustainable-agri-food-systems>

- National University of Ireland Galway

Web: https://www.universityofgalway.ie/ccafs/#course_keyfacts

Web: https://www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/aginnovation.html#course_keyfacts

Web: https://www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/agrifood-sustainability-and-technology.html#course_keyfacts

Web: <https://www.universityofgalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/energy-systems-engineering.html>

Web: <https://www.universityofgalway.ie/courses/undergraduate-courses/agricultural-science.html>

- Queen's University Belfast (QUB)

Web: <https://www.qub.ac.uk/courses/undergraduate/agricultural-technology-bsc-d473/>

Web: <https://www.qub.ac.uk/home/courses/postgraduate-taught/business-agrifood-rural-enterprise-pgcert/>

Web: <https://www.qub.ac.uk/home/courses/postgraduate-taught/hydrogen-energy-systems-pgcert/>

Web: <https://www.qub.ac.uk/home/courses/postgraduate-taught/zero-carbon-engineering-pgcert/>

Web: <https://www.qub.ac.uk/home/courses/undergraduate/agricultural-technology-bsc-d470/>

- Technological University Dublin (TU Dublin)

Web: <https://www.tudublin.ie/study/postgraduate/courses/energy-management/?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=>

Web: [https://www.tudublin.ie/study/undergraduate/courses/electrical-services---energy-management-\(tu802\)/?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=](https://www.tudublin.ie/study/undergraduate/courses/electrical-services---energy-management-(tu802)/?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=)

Web: <https://www.tudublin.ie/study/undergraduate/courses/physics-with-energy-and-environment->

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

tu878/?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=

Web: <https://www.tudublin.ie/study/undergraduate/courses/sustainable-energy-engineering-tu801/?courseSubjects=Engineering&courseSubjects=Sciences%20%26%20Health&keywords=&courseType=>

- Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)

Web: <https://tus.ie/courses/msc-sustainable-energy-system-management/>

Web: <https://tus.ie/courses/us740/>

Web: <https://tus.ie/courses/us769/>

Web: <https://tus.ie/courses/us870/>

Web: <https://tus.ie/courses/us901/>

- Trinity College (TCD) Dublín. Web: <https://www.tcd.ie/courses/undergraduate/courses/environmental-science-and-engineering/>

- Ulster University

Web: <https://www.ulster.ac.uk/courses/202425/energy-management-34060>

Web: <https://www.ulster.ac.uk/courses/202526/energy-storage-37007>

Web: <https://www.ulster.ac.uk/courses/202526/energy-storage-applied-research-39091>

- University College Cork (UCC)

Web: <https://www.ucc.ie/en/ck404/environmental/>

Web: <https://www.ucc.ie/en/ck600/energy/>

Web: <https://www.ucc.ie/en/ckr26/>

Web: <https://www.ucc.ie/en/study/postgrad/taughtcourses/hci/energyinnovationzerocarbon/>

- University College Dublin (UCD)

Web: https://hub.ucd.ie/uis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=D049

Web: https://hub.ucd.ie/uis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=ESS1&AUDIENCE=

Web: https://hub.ucd.ie/uis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=FAS1&AUDIENCE=

Web: https://hub.ucd.ie/uis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=FSS6&AUDIENCE=

Web: https://hub.ucd.ie/uis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=COURSE&MAJR=UAS1&AUDIENCE=

Web: www.ucd.ie/study/course-search

- University of Limerick. Web: <https://www.ul.ie/courses/bachelor-science-environmental-science-direct-entry>

- Waterford Institute of Technology (WIT) (www.wit.ie)

Web: <https://www.setu.ie/courses/beng-hons-in-agricultural-systems-engineering>

Universidad de Valladolid

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

Web: <https://www.setu.ie/courses/beng-hons-in-sustainable-energy-engineering>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/beng-in-agricultural-systems-engineering>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-agricultural-science>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/bsc-hons-in-sustainable-farm-management-and-agribusiness>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/bsc-in-agriculture>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/bsc-in-horticulture-kildalton-college>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/msc-in-sustainable-energy-engineering-ft>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/msc-in-sustainable-energy-engineering-pt>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/msc-postgrad-diploma-in-organic-and-biological-agriculture>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/msc-postgrad-diploma-in-organic-and-biological-horticulture>
 Web: <https://www.setu.ie/courses/postgraduate-diploma-in-science-in-sustainable-agri-food-systems>

ITALIA

- Alma Mater Studiorum- Università di BOLOGNA

Web: <https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieAgrarie>

Web: <https://corsi.unibo.it/magistrale/BiotecnologieAgrarieVegetali/index.html>

Web: <https://corsi.unibo.it/magistrale/ScienzeTecnologieAgrarie>

- Liberta Università di BOLZANO. Web: <https://www.unibz.it/en/faculties/agricultural-environmental-food-sciences/bachelor-agriculture-food-sciences-mountain-environment/>

- U Politecnica dell MARCHE. Web: https://www.d3a.univpm.it/lm_sat.2425

- Università Cattolica del Sacro Cuore. Web: <https://www.unicatt.it/corsi/scienze-e-tecnologie-agrarie-piacenza>

- Università Politecnica dell MARCHE. Web: https://www.d3a.univpm.it/lt_sta.2425

- Università degli Studi del MOLISE

Web: https://www3.unimol.it/dipartimenti/agricoltura-ambiente-e-alimenti/corso/scienze_tecnologie_agrarie_forestali_home

Web: https://www3.unimol.it/dipartimenti/agricoltura-ambiente-e-alimenti/corso/scienze_tecnologie_agrarie_home

- Università degli Studi della BASILICATA. Web: <http://agraria.unibas.it/site/home/didattica/offerta-didattica/-tecnologie-agrarie--0425/articolo5000281.html>

- Università degli Studi della Campina "Luigi Vanvitelli". Web: <https://www.distabif.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-agrarie-e-forestali>

- Università degli Studi di BARI ALDO MORO. Web: <https://www.uniba.it/it/corsi/cdl-scienze-tecnologie->

agrarie

- Università degli Studi di CATANIA

Web: <http://www.di3a.unict.it/corsi/l-25>

Web: <https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-69>

Web: <https://www.di3a.unict.it/corsi/lm-7>

- Università degli Studi di FERRARA

Web: <https://corsi.unife.it/lm-biotec-agrarie>

Web: <https://corsi.unife.it/tecnologie-agrarie>

- Università degli Studi di FIRENZE

Web: <http://www.clscienzeagrarie.unifi.it/>

Web: <http://www.scienzeetecnologieagrarie.unifi.it/>

- Università degli Studi di FOGGIA

Web: <https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie>

Web: <https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-triennali-e-ciclo-unico/scienze-e-tecnologie-agrarie>

- Università degli Studi di MESSINA. Web: <https://www.unime.it/didattica/corsi-di-laurea-triennali-e-ciclo-unico/scienze-e-tecnologie-agrarie-la-transizione>

- Università degli Studi di MILANO. Web: <https://sas.cdl.unimi.it/it>

- Università degli Studi di Napoli Federico II

Web: <http://www.agraria.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie/>

Web: <http://www.agraria.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/scienze-e-tecnologie-agrarie/>

Web: <http://www.agraria.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-triennali/scienze-agrarie-forestali-ed-ambientali>

- Università degli Studi di PADOVA

Web: <https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea-magistrale/agraria-e-medicina-veterinaria?tipo=LM&scuola=AV&ordinamento=2017&key=AG0063&cg=scienze-agrarie-forestali-e-al>

Web: <https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea/agraria-e-medicina-veterinaria?tipo=L&scuola=AV&ordinamento=2017&key=AG0056&cg=scienze-agrarie-forestali-e-al>

- Università degli Studi di PALERMO. Web: <http://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/scienzeetecnologieagrarie2122>

- Università degli Studi di PERUGIA. Web: <http://www.unipg.it/perm/offerta-formativa/2024/corso/272>

- Università degli Studi di SALERNO. Web: <http://corsi.unisa.it/agraria-magistrale>

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

- Università degli Studi di UDINE. Web: <https://www.uniud.it/it/didattica/corsi/area-scientifica/agraria/laurea/scienze-agrarie>
- Università degli Studio "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
Web: https://www.unirc.it/didattica/corsi_laurea.php?aaOffId=2024&cds=14.L
Web: https://www.unirc.it/didattica/corsi_laurea.php?aaOffId=2024&cds=14.M
- Università degli di MODERA e REGGIO EMILIA. Web: <https://www.dsv.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-triennale/STAA>
- Università di PISA. Web: <https://www.agr.unipi.it/news-di-scienze-agrarie/>
- Univesità degli Studi di PALERMO. Web: <http://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/scienzedelleproduzioniedelletecnologieagrarie2059>

PAÍSES BAJOS

- Universidad de Leiden. Web: <https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/bachelor/liberal-arts--sciences-global-challenges/earth-energy-and-sustainability-bsc>
- Universidad de Wageningen (Wageningen University & Research)
Web: <https://www.wur.nl/en/education-programmes/bachelor/bsc-programmes/bachelors-animal-sciences.htm>
Web: <https://www.wur.nl/en/education-programmes/master/msc-programmes/animal-breeding-and-genetics.htm>
Web: <https://www.wur.nl/en/education-programmes/master/msc-programmes/msc-agroecology-european-master.htm>
Web: <https://www.wur.nl/en/education-programmes/master/msc-programmes/msc-animal-sciences.htm>
Web: <https://www.wur.nl/nl/onderwijs-opleidingen/bachelor/bsc-opleidingen/bsc-agrotechnologie.htm>
- Hogeschool Avans
Web: <https://www.avans.nl/studeren/opleidingen/energietransitie-in-de-praktijk/deeltijd>
Web: <https://www.avans.nl/studeren/opleidingen/materials-energy-transition-master/voltijd>
- Hogeschool Hanze
Web: <https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/bachelor/energy-and-power-electronics>
Web: <https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/master/energy-for-society>
Web: <https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/master/renewable-energy>
Web: <https://www.hanze.nl/en/programmes/full-time/master/sustainable-energy-system-management>
- Hogeschool Inholland

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la Integración del Sector Agropecuario

Web: <https://www.inholland.nl/opleidingen/dier-in-de-duurzame-samenleving-voltijd/>

Web: <https://www.inholland.nl/opleidingen/tuinbouw-agribusiness-voltijd/>

- Universidad Técnica de Delft (TU Delft)

Web: <https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/ee/msc-electrical-engineering/track-electrical-power-engineering>

Web: <https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/me/msc-mechanical-engineering/track-overview/track-energy-flow-process-technology>

Web: <https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/set/msc-sustainable-energy-technology>

Web: <https://www.tudelft.nl/en/ewem>

- <https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/environmental-energy-management/#career-perspectives> Web: <https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/environmental-energy-management/#career-perspectives>

- Universidad de Utrecht. Web: <https://www.uu.nl/bachelors/global-sustainability-science>

- Universidad de Ámsterdam (UvA)

Web: <https://www.uva.nl/en/programmes/masters/biological-sciences-green-life-sciences/green-life-sciences.html?origin=5BOaRAofTjCccATraJp2XA>

Web: <https://www.uva.nl/programmas/bachelors/future-planet-studies/future-planet-studies.html?origin=QM8V0IIEF2uFhPGbux%2F2g>

Web: <https://www.uva.nl/programmas/bachelors/science-technology-and-innovation/science-technology-and-innovation.html?origin=QM8V0IIEF2uFhPGbux%2F2g>

POLONIA

- Universidad Adam Mickiewicz de Poznań (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Poznań.

Web: <https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie-srodowiskiem,412>

Web: <https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/zarzadzanie-srodowiskiem,413>

- Universidad Jaguelónica (Uniwersytet Jagielloński) – Cracovia

Web: <https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wb/zarzadz.zaso.przy>

Web: <https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wgig/earth.scie.chan.worl>

- Universidad Tecnológica de Varsovia (Politechnika Warszawska) – Varsovia

Web: <https://www.pw.edu.pl/studia/studia-i-stopnia/energetyka>

Web: <https://www.pw.edu.pl/studia/studia-i-stopnia/energetyka-power-engineering>

Web: <https://www.pw.edu.pl/studia/studia-i-stopnia/inzynieria-srodowiska-environmental-engineering>

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

Web: <https://www.pw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia/energetyka>

Web: <https://www.pw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia/energetyka-power-engineering>

Web: <https://www.pw.edu.pl/studia/studia-ii-stopnia/inzynieria-srodowiska>

- Universidad Tecnológica de Łódź (Politechnika Łódzka) – Łódź. Web: <https://rekrutacja.p.lodz.pl/kierunek/i-stopien-energetyka>

- Universidad de Ciencia y Tecnología AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza) – Cracovia

Web: <https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/ekologiczne-zrodla-energii/>

Web: <https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energetyka-odnawialna-i-zarzadzanie-energia/>

Web: <https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energetyka-wodorowa/>

Web: <https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energetyka/>

Web: <https://rekrutacja.agh.edu.pl/kierunki-studiow/energy-and-environmental-engineering/>

- Universidad de Economía y Humanidades (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) – Varsovia. Web: <https://vizja.pl/en/oferta/?kierunek=energy-studies>

- Universidad de Gdańsk (Uniwersytet Gdański) – Gdańsk.

Web: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/ochrona_srodowiska-stacjonarne-i_stopnia

Web: https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/ochrona_srodowiska-stacjonarne-ii_stopnia

Web:

https://old.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20242025/ochrona_zasobow_przyrodniczych-stacjonarne-i_stopnia

- Universidad de Opole (Uniwersytet Opolski) – Opole. Web: https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2024-2025/programme/6-PRK-AE-S.I.35/?from=field:AE&_gl=1*1l4r7b0*_up*MQ..*_ga*NDkxMzY1Nzc3LjE3MzA4MDYyNDQ.*_ga_23QJW D1L5K*MTczMDgwNjI0My4xLjAuMTczMDgwNjI0My4wLjAuMA..

- Universidad de Rzeszów (Uniwersytet Rzeszowski) – Rzeszów

Web: <https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/oferta-edukacyjna-ur/studia-i-kierunki/odnawialne-zrodla-energii-i-gospodarka-odpadami>

Web: <https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/oferta-edukacyjna-ur/studia-i-kierunki/rolnictwo>

- Universidad de Szczecin (Uniwersytet Szczeciński) – Szczecin

Web: <https://kandydaci.usz.edu.pl/kierunki/eksploatacja-zasobow-naturalnych/>

Web: <https://kandydaci.usz.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-odnawialnymi-zrodlami-energii/>

- Universidad de Tecnología de Gdańsk (Politechnika Gdańska) – Gdańsk

Web: <https://pg.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-obywatele-polscy/studia-i-stopnia/wykaz-kierunkow/energetyka>

Universidad de Valladolid

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

Web: <https://pg.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-obywatele-polscy/studia-i-stopnia/wykaz-kierunkow/inzynieria-odzysku-surowcow-i-energii>

- Universidad de Varsovia (Uniwersytet Warszawski) – Varsovia

Web: https://irk.uw.edu.pl/en-gb/offer/PELNE2024/programme/S2-EUECL/?from=field:P_EUECL

Web: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/JS_2024/programme/S2-MFS/?from=registration:JS_2024 /
<https://wz.uw.edu.pl/en/homepage/>

Web: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2024/programme/S2-SD/?from=field:P_SD

Web: <https://wz.uw.edu.pl/en/postgraduate-programmes/climate-policy-and-local-governance-for-environmental-protection-and-energy-transition/>

- Universidad de Wrocław (Uniwersytet Wrocławski) – Wrocław

Web: <https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/transformacja-energetyczno-klimatyczna-prawo-odnawialnych-zrodel-energii-studia-podyplomowe/#opis>

Web: <https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/zarzadzania-srodowiskiem-przyrodniczym-ekoznawca-studia-podyplomowe/>

Web: <https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/zarzadzanie-srodowiskiem-przyrodniczym-i-stopnia-stacjonarne/>

Web: <https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/zarzadzanie-srodowiskiem-przyrodniczym-ii-stopnia-stacjonarne/>

- Universidad de Łódź (Uniwersytet Łódzki) – Łódź. Web: <https://wizytowkabiol.uni.lodz.pl/>

PORTUGAL

- Escola Superior Agrária de Coimbra-Instituto Politécnico de Coimbra

• Escola Superior Agrária de Viseu-Instituto Politécnico de Viseu. Web: <https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/636>

• Escuela Superior de Agricultura-Instituto Politécnico de Beja. Web: <https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/72>

• Escuela Superior de Agricultura-Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Web: <https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/74>

• Escuela Superior de Biociencias de Elvas-Instituto Politécnico de Portalegre. Web: <https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/73>

- Instituto Politécnico de Castelo Branco-Escola Superior Agrária de Castelo Branco

- Instituto Politécnico de Coimbra-Escola Superior Agrária de Coimbra

- Instituto Politécnico de Santarém-Escola Superior Agrária de Santarém

- Instituto Politécnico de Viseu-Escola Superior Agrária de Viseu

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

- Instituto Politécnico de Viseu-Escola Superior de Tecnologia e Gestao de Viseu
- Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)

Web: <https://execed.iscte-iul.pt/mba-in-sustainable-management>

Web: <https://www.iscte-iul.pt/curso/codigo/0424/mestrado-estudos-sociais-ambiente-sustentabilidade>

- Politécnico de Santarém
- Universidad de Lisboa (Instituto Superior de Agronomía)

Web: <https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-agronomica>

Web: <https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-alimentar>

Web: <https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-florestal-e-dos-recursos-naturais>

- Universidad de Lisboa (Instituto Técnico Superior). Web: <https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-de-minas-e-recursos-energeticos>

- Universidad de Lisboa.

Web: <https://www.ulisboa.pt/curso/doutoramento/inovacao-agricola-em-cadeias-alimentares-tropicais>

Web: <https://www.ulisboa.pt/curso/mestrado/engenharia-da-energia-e-ambiente>

- Universidad do Lisboa (ULisboa). Web: <https://www.ulisboa.pt/curso/licenciatura/engenharia-da-energia-e-ambiente>

- Universidade Católica Portuguesa (UCP)

Web: <https://esb.ucp.pt/en/european-master-science-food-science-technology-and-business-biftec-0>

Web: <https://esb.ucp.pt/en/masters/masters-food-engineering>

- Universidade Nova de Lisboa (NOVA)

Web: <https://guia.unl.pt/en/2024/fct/program/1019#general-characterization>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1052#general-characterization>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1066#general-characterization>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1124#general-characterization>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/1173#general-characterization>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/920#general-characterization>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/937#general-characterization>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/965>

Web: <https://guia.unl.pt/pt/2024/fct/program/977#general-characterization>

- Universidade da Beira Interior (UBI)

Web: <https://www.ubi.pt/Curso/970>

Web: <https://www.ubi.pt/en/course/915>

Universidad de Valladolid

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

- Universidade da Madeira (UMa) - Escuela Superior de Tecnologías y Gestión. Web: <https://www.uma.pt/ensino/2o-ciclo/mestrado-em-agricultura-biologica-e-desenvolvimento-rural/>
- Universidade de Aveiro (UA)
Web: <https://www.ua.pt/pt/curso/308>
Web: <https://www.ua.pt/pt/curso/484>
Web: <https://www.ua.pt/pt/curso/498>
Web: <https://www.ua.pt/pt/curso/92>
- Universidade de Évora (UÉ)
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/doutoramentos?cod=PA22>
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/doutoramentos?cod=PA38>
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/licenciaturas?cod=9003>
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/licenciaturas?cod=9910>
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=9520>
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=95201>
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=M628>
Web: <https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?cod=MA17>
- Universidade do Algarve- Facultad de Ciencia y Tecnología. Web: <https://www.dges.gov.pt/simges/public/www/cursos/76>
- Universidade do Coimbra (UC)
Web: <https://apps.uc.pt/courses/PT/course/467>
Web: <https://apps.uc.pt/courses/PT/course/6101>
Web: <https://apps.uc.pt/courses/PT/course/7841>
- Universidade do Minho (UM)
Web: https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/Cursos-Conferentes-a-Grau/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=4865&catId=15
Web: https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/Cursos-Conferentes-a-Grau/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?itemId=5007&catId=15
- Universidade do Porto (UP) - Facultad de ciencias
Web: <https://www.up.pt/portal/pt/estudar/doutoramentos/oferta-formativa/fcup/1033/>
Web: <https://www.up.pt/portal/pt/estudar/licenciaturas-e-mestrados-integrados/oferta-formativa/fcup/20141/>
Web: <https://www.up.pt/portal/pt/estudar/mestrados/oferta-formativa/fcup/5881/>
Web: <https://www.up.pt/portal/pt/estudar/mestrados/oferta-formativa/fcup/923/>

- Universidade dos Açores (UAc)

Web: <https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4114&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA>

Web: <https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4324&l=PT&a=2024/2025&f=FCAA>

Web: <https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4330&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA>

Web: <https://uac.pt/ensino/curso.php?id=4562&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA>

Web: <https://uac.pt/ensino/curso.php?id=5422&l=EN&a=2024/2025&f=FCAA>

SUECIA

- Universidad Técnica de Chalmers (Chalmers tekniska högskola)

Web: <https://www.chalmers.se/en/education/find-masters-programme/industrial-ecology-msc/>

Web: <https://www.chalmers.se/en/education/find-masters-programme/sustainable-energy-systems-msc/>

- Universidad de Borås (Högskolan i Borås). Web: <https://www.hb.se/utbildning/program-och-kurser/program/energiingenjor/>

- Universidad de Dalarna (Högskolan Dalarna). Web: <https://www.du.se/en/study-at-du/programmes-courses-and-course-packages/programmes/master-programme-in-solar-energy-engineering/>

- Universidad de Estocolmo (Södertörns högskola). Web: <https://www.sh.se/program--kurser/program/avancerad/environment-sustainability-and-global-development-master-programme/whats-included>

- Universidad de Gävle (Högskolan i Gävle). Web: <https://www.hig.se/engelska/university-of-gavle/study/intresseomraden-och-program/engineering/study-programme-in-energy-systems-engineering-180-cr>

- Universidad de Halmstad (Högskolan i Halmstad). Web: <https://www.hh.se/utbildningar/program/magisterprogram-i-tillampad-miljovetenskap---ekosystemtjanster-och-naturresurshantering.html>

- Universidad de Linnaeus (Linnéuniversitetet)

Web: <https://lnu.se/en/programme/energy-and-management-for-sustainable-development-master-programme/vaxjo-international-autumn/>

Web: <https://lnu.se/en/programme/forestry-for-green-sustainable-development-master-programme/vaxjo-international-autumn/>

Web: <https://lnu.se/en/programme/renewable-electric-power-systems-master-programme/vaxjo-international-autumn/>

Web: <https://lnu.se/en/programme/sustainable-energy-technologies-and-systems-master-program/vaxjo-international-autumn/>

- Universidad de Lund (Lunds universitet)

Renewable Energy Sources and Sustainable Systems for Integration in
the Agricultural Sector
Fuentes de Energía Renovables y Sistemas Sostenibles para la
Integración del Sector Agropecuario

Web: <https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SAESS>

Web: <https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-TAHET>

- Universidad de Malmo (Malmö universitet)

Web: <https://mau.se/en/study-education/programme/salsu/>

- Universidad de Uppsala (Uppsala universitet)

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/bachelors-programme-energy-transition-sustainability-and-leadership>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-battery-technology-and-energy-storage>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-chemistry-chemistry-for-renewable-energy>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-earth-science-geology>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-renewable-electricity-production>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-sustainable-and-innovative-natural-resource-management-sinrem>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-sustainable-development>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-sustainable-management>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-wind-power-project-management-120>

Web: <https://www.uu.se/en/study/programme/masters-programme-wind-power-project-management-60>

- Universidad de Växjö (Växjö universitet). Web: <https://lnu.se/program/energi-och-miljo-hogskoleingenjor/vaxjo-ht/2024/>

Universidad de Valladolid

